
Το ΕΑΠ στη Διεθνή Σκηνή

Διεθνή Συστήματα Κατάταξης Πανεπιστημίων
Προτάσεις

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης των διεθνών συστημάτων αξιολόγησης Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, της παρουσίας και βελτίωσης της θέσης του ΕΑΠ σε αυτά και αφετέρου στην πιθανή μελλοντική παρουσία του ΕΑΠ και σε επιπλέον συστήματα αξιολόγησης.

© Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc

Γιώργος Βορβυλάς, PhD

Άλκης Κοροβέσης, MSc

Ειρήνη Λάγιου, MSc

Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου, Β., Βορβυλάς, Γ., Κοροβέσης, Α., Λάγιου, Ε. Λιάπης, Α., Καρούσος, Ν., & Καμέας, Α. (2022). Το ΕΑΠ στη Διεθνή Σκηνή. Διεθνή Συστήματα Κατάταξης Πανεπιστημίων - Προτάσεις. Πάτρα: ΜΕΑ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6826904>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1. Σκοπός της Αναφοράς	3
2. Διεθνή Συστήματα Ακαδημαϊκής Κατάταξης Πανεπιστημίων	5
3. Παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών Διεθνών Συστημάτων Ακαδημαϊκής Κατάταξης	8
3.1. QS World University Rankings.....	8
3.2. Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Shanghai Ranking	9
3.3. Times Higher Education	10
3.4. Webometrics Ranking of World Universities	11
3.5. Center for World University Rankings (CWUR).....	12
3.6. U-Multirank.....	14
3.7. SCImago Institutions Ranking.....	16
3.8. Center for Higher Education Development (CHE) CHE University Ranking	18
3.9. CWTS Leiden Ranking.....	19
3.10. International College and Universities Ranking	20
3.11. National Taiwan University - NTU	21
3.12. Round University Rankings - RUR.....	21
4. Συνοπτικές αξιολογήσεις του ΕΑΠ στις Διεθνείς Ακαδημαϊκές Κατατάξεις	23
4.1. Κατάταξη ΕΑΠ μέσω U-Multirank	24
4.2. Κατάταξη του ΕΑΠ μέσω του έγκριτου βρετανικού φορέα υλοποίησης παγκόσμιας αξιολόγησης AEI Times Higher Education (THE) Ranking	33
4.3 Κατάταξη του ΕΑΠ στο Webometrics	36
4.4. Κατάταξη του ΕΑΠ στο SCImago	44
5. Επικοινωνία ΕΑΠ με Διεθνή Συστήματα Αξιολόγησης	46
5.1 Center for World University Rankings – CWUR	46
5.2 Academic Ranking of World University Rankings (ARWU).....	47
5.3 QS World University Rankings.....	47
5.4 Συμπέρασμα.....	47
6. Προτάσεις για βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στα ήδη υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης	50
6.1 THE (TIMES HIGHER EDUCATION) WORLD UNIVERSITY RANKINGS	50
6.2 WEBOMETRICS	51
6.3 SCImago.....	52
6.4 U-Multirank	52
7. Οριζόντιες ενέργειες για βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες κατάταξης	54
8. Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχει το ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες κατάταξης	58

1. Σκοπός της Αναφοράς

Η παρούσα αναφορά συντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης των διεθνών συστημάτων αξιολόγησης Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, της παρουσίας και βελτίωσης της θέσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε αυτά και στην πιθανή μελλοντική παρουσία του ΕΑΠ και σε επιπλέον συστήματα αξιολόγησης.

Στόχος της παρούσας αναφοράς είναι η συστηματοποιημένη παρουσίαση των διεθνών συστημάτων ακαδημαϊκής κατάταξης, η παρακολούθηση της θέσης του ΕΑΠ σε αυτά, καθώς και η διαρκής βελτίωση του ΕΑΠ στις υπάρχουσες κατατάξεις αλλά και η μελλοντική ένταξή του και σε άλλα συστήματα αξιολόγησης.

Η αναφορά διαβιβάζεται στη Διοικούσα Επιτροπή προς ενημέρωσή της, καθώς και προς τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων και ενεργειών.

Επιτελική Σύνοψη

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται να γίνει αφενός παρουσίαση των κυριότερων Διεθνών Συστημάτων Αξιολόγησης και Κατάταξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των κριτηρίων κατάταξης που χρησιμοποιεί κάθε ένα από τα συστήματα και αφετέρου να περιγραφεί η θέση του ΕΑΠ σύμφωνα με τα τέσσερα Συστήματα Αξιολόγησης όπου και κατατάσσεται. Στις ενότητες 6 και 7 η ΜΕΑ διατυπώνει τις προτάσεις της τόσο για τη βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στα συστήματα αξιολόγησης που κατατάσσεται, όσο και σε συστήματα κατάταξης όπου το ΕΑΠ είναι εφικτό με βάση τη φυσιολογία του να ενταχθεί.

Στην ενότητα 2 γίνεται μια συνοπτική εισαγωγική παρουσίαση των δώδεκα (12) πιο διαδεδομένων διεθνών Συστημάτων Αξιολόγησης και Κατάταξης Πανεπιστημίων. Η επιλογή αυτών των δώδεκα (12) συστημάτων αξιολόγησης έγινε μετά από έρευνα και μελέτη των διεθνών συστημάτων αξιολόγησης σε σχέση με την παρουσία τόσο των ελληνικών ιδρυμάτων όσο και των αμιγώς ανοικτών Πανεπιστημίων σε αυτά. Επίσης, με βάση τον νόμο 4653 του 2020 πλέον τίθενται αντικειμενικά κριτήρια για την κρατική χρηματοδότηση και προσφέρονται κίνητρα βελτίωσης στα Πανεπιστήμια μέσω των αξιολογικών κριτηρίων. Παρά το γεγονός ότι το ΕΑΠ ως αυτοχρηματοδοτούμενο ίδρυμα εξαιρείται από την κρατική επιχορήγηση είναι σημαντικό για λόγους προβολής και αυτοβελτίωσης να εντάσσεται στα συστήματα αξιολόγησης.

Στην ενότητα 3 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών αυτών των δώδεκα (12) Συστημάτων Ακαδημαϊκής Κατάταξης. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα να ενταχθεί στα συστήματα αξιολόγησης, ο τρόπος συλλογής δεδομένων για κάθε ένα από τα συστήματα αξιολόγησης που ερευνήθηκαν, καθώς και οι δείκτες της αξιολογικής κατάταξης.

Στην ενότητα 4 διατυπώνονται οι συνοπτικές αξιολογήσεις του ΕΑΠ στις διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις που εντάσσεται. Τα συστήματα αξιολόγησης στα οποία κατατάσσεται το ΕΑΠ είναι:

- Webometrics
- SCImago
- THE-Times Higher Education
- U-Multirank

Στην ενότητα 5 παρουσιάζονται τα τρία (3) συστήματα αξιολόγησης με τα οποία έχει γίνει επαφή από πλευράς ΕΑΠ και οι προϋποθέσεις ένταξής του ΕΑΠ σε αυτά. Τα τρία νέα συστήματα είναι:

1. Center for World University Rankings (CWUR)
2. Academic Ranking of World University Rankings (ARWU)
3. QS World University Rankings

Στην ενότητα 6 καταγράφονται προτάσεις βελτίωσης του ΕΑΠ με βάση τις αξιολογήσεις που έχει για κάθε ένα από τα υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης. Στην ενότητα 7 διατυπώνονται οριζόντιες ενέργειες που κρίνονται θεμιτές με βάση το σύνολο των αξιολογήσεων του Ιδρύματος .

Τέλος, στην ενότητα 8 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να συμμετέχει το ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες κατάταξης.

Η ΜΕΑ συμμεριζόμενη και σεβόμενη τον φόρτο εργασίας της Διοικούσας Επιτροπής προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις σελίδες 45-59.

2. Διεθνή Συστήματα Ακαδημαϊκής Κατάταξης Πανεπιστημίων

Τα διεθνή συστήματα ακαδημαϊκής κατάταξης έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, με στόχο να παρουσιάζουν συγκριτικές πληροφορίες για το παραγόμενο έργο και την ποιότητα των Πανεπιστημίων σε ομάδες ενδιαφερομένων, όπως φοιτητές και φοιτήτριες, εργοδότες και συνεργαζόμενους φορείς.

Κάθε σύστημα κατάταξης βαθμονομεί τα Πανεπιστήμια με διαφορετικούς δείκτες αξιολόγησης και διακρίνει τους δείκτες αυτούς με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υφίσταται κάποιο διεθνές σύστημα ταξινόμησης το οποίο να είναι κοινώς αποδεκτό από όλα τα Ιδρύματα, ενώ όλα τα συστήματα έχουν δεχθεί κριτική λόγω της υποκειμενικότητας των δεικτών που χρησιμοποιούνται.

Ωστόσο, η επιρροή των συστημάτων αυτών είναι αρκετά υψηλή στις ενδιαφερόμενες ομάδες, ενώ καταγράφεται ότι επιδρούν και στο στρατηγικό σχεδιασμό των ίδιων των Ιδρυμάτων που κατατάσσονται, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις παγκόσμιες τάσεις.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω με βάση τον νόμο 4653 του 2020 πλέον τίθενται αντικειμενικά κριτήρια για την κρατική χρηματοδότηση και προσφέρονται κίνητρα βελτίωσης στα Πανεπιστήμια μέσω των αξιολογικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων που εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής: α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου, β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και στις επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, δ) τη διεθνοποίηση και ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Από τις πέντε ενότητες κριτηρίων, δεικτών και επιτευγμάτων, η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική για όλα τα ιδρύματα, ενώ από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες, τα ιδρύματα θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά δύο, στις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν. Η πρώτη, υποχρεωτική, ενότητα περιλαμβάνει συνολικά 16 δείκτες, για τους οποίους το εύρος του «άριστα» είναι από 40 έως 150 μόρια. Ενδεικτικά, αξιολογείται ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου (όσο μικρότερος τόσο καλύτερα, με άριστα το 100) και το ποσοστό των αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών (άριστα το 50). Από την άλλη, εκτιμάται η θέση κάθε ΑΕΙ σε διεθνείς αξιολογήσεις. Θα επιλέγεται η υψηλότερη θέση του ΑΕΙ μεταξύ των οίκων αξιολόγησης QS, ARWU, THE, Scimago, GS και Webometrics. Η κατάταξη μεταξύ των θέσεων 1-300 θα λαμβάνει 120 μόρια, μεταξύ των θέσεων 300-500 100 μόρια, μεταξύ των 500-800 80 μόρια, μεταξύ των θέσεων 800-1.000 60 μόρια και μεταξύ των θέσεων 1.000-1.200 40 μόρια.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των πιο γνωστών και δημοφιλών διεθνών συστημάτων αξιολογικής κατάταξης των ΑΕΙ και η αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών της μεθοδολογίας τους.

Πίνακας 1. Τα πιο γνωστά Διεθνή Συστήματα Ακαδημαϊκής Κατάταξης

A/A	Τίτλος	Website	Τύπος Φορέα	Αριθμός κορυφαίων κατατασσόμενων Παν/μίων	Σημειώσεις
1.	QS World University Rankings	www.qs.com	Ιδιωτικός φορέας με έδρα το Λονδίνο	900	Τα 400 πρώτα έχουν ξεχωριστό αριθμό κατάταξης, ενώ από το 400ο έως το 701ο κατατάσσονται σε κατηγορίες των δέκα (π.χ. 400-410)
2.	Academic Ranking of World Universities (ARWU)	www.arwu.org	Ινστιτούτο της Σανγκάης	500	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 1200
3.	Times Higher Education World University Rankings	www.timeshighereducation.co.uk	Ιδιωτικός Οργανισμός	200	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 1600
4.	Webometrics	www.webometrics.info/en	Ισπανικός Δημόσιος Οργανισμός	12.000	
5.	Center for World University Rankings (CWUR)	http://cwur.org/	Ιδιωτικός φορέας της Σαουδικής Αραβίας	2000	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 25000
6.	U-Multirank	www.umultirank.org/	Οργανισμός που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή	Ποιοτική κατηγοριοποίηση όπου η υψηλότερη είναι η A= πολύ καλό και η χαμηλότερη είναι η E= αδύναμο	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 2200
7.	Scimago Institutions Ranking	www.scimagoir.c om	Ιδιωτικός φορέας αξιολόγησης	1000	Το Scimago Institutions Ranking πραγματοποιεί κατατάξεις σε επίπεδο 1000 πανεπιστημίων, σε επίπεδο 500 πανεπιστημίων και σε επίπεδο 200 Πανεπιστημίων, αξιολογώντας 5147 Ιδρύματα σε όλες τις ηπείρους.
				500	
				200	
8.	Center for Higher Education Development (CHE)	www.che.de/en/	Δημόσιος οργανισμός της Γερμανίας	Ποιοτική κατηγοριοποίηση σε τρεις ομάδες	
				Κορυφαία	
				Μεσαίας Ποιότητας	
				Χαμηλής Ποιότητας	

9.	CWTS Leiden Ranking	www.leidenranking.com/	Σύστημα κατάταξης του Ολλανδικού Πανεπιστημίου Leiden	750	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 1500
10.	International College and Universities Ranking	www.4icu.org	Ιδιωτικός οργανισμός	200	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 11000
11.	NTU (National Taiwan University) Ranking	www.nturanking.csti.tw/	Σύστημα κατάταξης του National Taiwan University	900	Ο συνολικός αριθμός Πανεπιστημίων που κατατάσσονται είναι περίπου 4000
12.	RUR - Round University Rankings	www.roundranking.com/	Ιδιωτικός οργανισμός	1100	

3. Παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών Διεθνών Συστημάτων Ακαδημαϊκής Κατάταξης

3.1. QS World University Rankings

Το QS World University Rankings αποτελεί ετήσια έκθεση αξιολογικής κατάταξης πανεπιστημίων από τους Quacquarelli Symonds (QS), η οποία παρουσιάζει μια συνολική κατάταξη των ιδρυμάτων παγκοσμίως, αλλά και κατατάξεις ανά πεδίο/αντικείμενο.

Το QS κατατάσσει ετησίως 900 Πανεπιστήμια.

Τα 400 πρώτα έχουν ξεχωριστό αριθμό κατάταξης, ενώ από το 400^ο έως το 701^ο κατατάσσονται σε κατηγορίες των δέκα (π.χ. 400-410).

Το QS δημοσιεύει επίσης περιφερειακές κατατάξεις, όπως το QS Asian University Rankings και το QS Latin American University Rankings, με διαφορετικά κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο QS

- Όταν περιλαμβάνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
- Όταν διαρθρώνεται σε τουλάχιστον δύο από τις πέντε ακόλουθες Σχολές (Τέχνη & Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μηχανικών & Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες και Management, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής και Ιατρική)
- Όταν έχει υψηλό αριθμό ετεροαναφορών στο Scopus

Σημ. Τα αγγλόφωνα Ιδρύματα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η αναγνωρισιμότητά τους αυξάνεται λόγω της γλώσσας.

Συλλογή Δεδομένων

Το QS συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

- Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων
- Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ
- Scopus (διότι περιλαμβάνει και μεγαλύτερο αριθμό αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
- Παγκόσμιες έρευνες που διενεργεί το ίδιο το QS σε σχέση με την ακαδημαϊκή & επαγγελματική αναγνώριση

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

- **Ακαδημαϊκή αναγνώριση (φήμη)-40%**
Τρόπος μέτρησης: Έρευνα του QS σε 77.000 ακαδημαϊκούς σε διεθνή ιδρύματα για τον αν έχουν γνώση του ακαδημαϊκού έργου άλλων ιδρυμάτων
- **Επαγγελματική αναγνώριση (φήμη)-10%**
Τρόπος μέτρησης: Έρευνα του QS σε 45.000 εκπροσώπους εταιρειών και φορέων για το ποια πανεπιστήμια θεωρούν ότι παράγουν τους/τις καλύτερους αποφοίτους /τες
- **Αναλογία Φοιτητών/τριών με διδακτικό προσωπικό -20%**
Τρόπος μέτρησης: Από τα site των Ιδρυμάτων & από εθνικούς φορείς, π.χ. Υπουργείο Παιδείας.

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι σημαντικό για αυτό το ranking, επειδή αναδεικνύει την εστίαση του Ιδρύματος στη διδασκαλία

- **Ετεροαναφορές ανά μέλος Δ.Ε.Π. -20%**

Τρόπος μέτρησης: Scopus

- **Ποσοστό μελών Δ.Ε.Π. από διεθνή Πανεπιστήμια -5%**

Τρόπος μέτρησης: Από τα site των Ιδρυμάτων & από εθνικούς φορείς, π.χ. Υπουργείο Παιδείας.

- **Ποσοστό φοιτητών/τριών από εξωτερικό -5%**

Τρόπος μέτρησης: Από τα site των Ιδρυμάτων & από εθνικούς φορείς, π.χ. Υπουργείο Παιδείας.

3.2. Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Shanghai Ranking

Το ARWU αποτελεί ετήσια έκθεση αξιολογικής κατάταξης πανεπιστημίων από το Ινστιτούτο της Σαγκάης με έδρα την Κίνα, το οποίο παρουσιάζει μια συνολική κατάταξη των ιδρυμάτων παγκοσμίως. Το ARWU κατατάσσει τα κορυφαία 500 πανεπιστήμια μεταξύ 1200 πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο ARWU

Το ARWU περιλαμβάνει Πανεπιστήμια τα οποία έχουν:

- Βραβείο Nobel
- Μετάλλια στον τομέα των μαθηματικών
- Ερευνητές/τριες με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών
- Υψηλό αριθμό δημοσιεύσεων στις Φυσικές και Θετικές Επιστήμες
- Υψηλό αριθμό ετεροαναφορών που καταγράφονται στο Science Citation IndexExpanded (SCIE) και στο Social Science Citation Index (SSCI)

Συλλογή Δεδομένων

Το ARWU συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

- Για τον δείκτη **Nobel laureates**, από το <http://nobelprize.org/>
- Για τον δείκτη **Fields Medals** από το <http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners>
- Για τον δείκτη **Highly cited researchers**, από το <http://www.highlycited.com/>
- Για τον δείκτη **Papers published in Nature and Science**, από το <http://www.webofknowledge.com>
- Για τον δείκτη **Articles indexed in Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index**, από το <http://www.webofknowledge.com>
- Για τον δείκτη **Others Number of academic staff**, από εθνικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Για κάθε ακόλουθο δείκτη, η υψηλότερη βαθμολογία για ένα ίδρυμα υπολογίζεται στο 100%. Η βαθμολογία των υπολοίπων ιδρυμάτων υπολογίζεται ως ποσοστό επί της υψηλότερης βαθμολογίας που έχει αποδοθεί σε αυτό το ίδρυμα.

- **Ποιότητα της Εκπαίδευσης – 10%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός των αποφοίτων που έχουν κερδίσει βραβεία Nobel και Fields Medals. Ο αριθμός των αποφοίτων έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, εάν τα βραβεία έχουν αποκτηθεί την τελευταία πενταετία.

- **Ποιότητα του Ακαδημαϊκού Προσωπικού– 40%**

- *Τρόπος μέτρησης:* Καταμετράται ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού που έχει κερδίσει βραβεία Nobel στη Φυσική, τη Χημεία, την Ιατρική, τα Οικονομικά, και Fields Medals στα μαθηματικά. Ο αριθμός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, εάν τα βραβεία έχουν αποκτηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

- *Τρόπος μέτρησης:* Καταμετράται ο αριθμός ερευνητών/τριών με υψηλές ετεροαναφορές σε 21 ευρεία πεδία επιστημών, αξιοποιώντας το Thomson Reuters.

- **Ερευνητικά Αποτελέσματα – 40%**

- *Τρόπος μέτρησης:* Καταμετράται ο αριθμός των δημοσιεύσεων στις Φυσικές και Θετικές Επιστήμες, αξιοποιώντας τη βάση webofknowledge μεταξύ των ετών 2011-2015. Ο αριθμός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ανάλογα με τη σειρά του συγγραφέα (1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος} κ.τ.λ)

- *Τρόπος μέτρησης:* Καταμετράται ο αριθμός των δημοσιεύσεων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index αξιοποιώντας τη βάση webofknowledge για όλα τα έτη. Ο αριθμός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τα άρθρα που εντάσσονται στο Social Science Citation Index.

- **Ακαδημαϊκή Επίδοση Ιδρύματος – 10%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται το σκορ των προηγούμενων δεικτών δια του αριθμού του ακαδημαϊκού προσωπικού πλήρους απασχόλησης του Ιδρύματος.

3.3. Times Higher Education

Το Times Higher Education World University Rankings αποτελεί ετήσια έκθεση αξιολογικής κατάταξης πανεπιστημίων, η οποία παρουσιάζει μια συνολική κατάταξη των ιδρυμάτων παγκοσμίως σε σχέση με τη βασική αποστολή τους, διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνοποίηση.

Το Times Higher Education World University Rankings κατατάσσει 200 κορυφαία Πανεπιστήμια ανάμεσα σε περίπου 1600 σε 96 χώρες. Ο αριθμός των κατατάξεων εναλλάσσεται ετησίως.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο Times Higher Education

- Όταν περιλαμβάνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
- Όταν έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις (άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, reviews) ετησίως στο Scopus.

Συλλογή Δεδομένων

Το Times Higher Education συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

- Scopus (διότι περιλαμβάνει και μεγαλύτερο αριθμό αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
- Παγκόσμιες έρευνες που διενεργεί το ίδιο το Times Higher Education σε σχέση με την ακαδημαϊκή & ερευνητική αναγνώριση

- Δεδομένα που καταθέτουν τα Ιδρύματα, εφόσον ζητηθούν από το Times Higher Education

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

✓ **Διδασκαλία** (μαθησιακά περιβάλλοντα) -**30%** Τρόπος μέτρησης:

- Ετήσια Έρευνα του Times Higher Education σε ακαδημαϊκούς σε διεθνή ιδρύματα για τη φήμη του εκπαιδευτικού έργου άλλων ιδρυμάτων-**15%**
- Αναλογία Φοιτητών/τριών με όλο το προσωπικό του Ιδρύματος- **4.5%**
- Αναλογία προπτυχιακών Φοιτητών/τριών με τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες- **2.25%**
- Αναλογία Διδασκτόρων/ισσών σε σχέση με το ακαδημαϊκό προσωπικό-**6%**
- Εισοδήματα Ιδρύματος -**2.25%**. Ο δείκτης αυτός σταθμίζεται με τον αριθμό του προσωπικού του Ιδρύματος και την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης της χώρας του Ιδρύματος.

✓ **Έρευνα (δημοσιεύσεις, εισόδημα και φήμη): 30%** Τρόπος μέτρησης:

- Ετήσια Έρευνα του Times Higher Education σε ακαδημαϊκούς σε διεθνή ιδρύματα για τη φήμη του ερευνητικού έργου άλλων ιδρυμάτων-**18%**
- Εισοδήματα Ιδρύματος από την Έρευνα -**6%**. Ο δείκτης αυτός σταθμίζεται με τον αριθμό του προσωπικού του Ιδρύματος και την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης της χώρας του Ιδρύματος. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι ο δείκτης επηρεάζεται από τις εθνικές πολιτικές.
- Παραγωγή έρευνας-**6%**. Αριθμός δημοσιεύσεων σύμφωνα με το Scopus, σταθμισμένος βάσει του μεγέθους του Ιδρύματος και της θεματικής επιστημονικής περιοχής και αφορά στην τελευταία πενταετία.

✓**Ετεροαναφορές: 30%**

Τρόπος μέτρησης: Αριθμός ετεροαναφορών στις κατηγορίες άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, reviews, για τα έτη 2010-2015, αξιοποιώντας το Scopus.

✓**Διεθνοποίηση (προσωπικό, φοιτητές και έρευνα): 7.5%**

- Αναλογία Διεθνών Φοιτητών/τριών με τους/τις εγχώριους φοιτητές/τριες- **2.5%**
- Αναλογία διεθνούς προσωπικού με εγχώριο προσωπικό-**2.5%**
- Διεθνείς συνεργασίες-**2.5%**. Ο δείκτης αυτός προσμετρά την αναλογία των ερευνητικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα/μία διεθνή συγγραφέα σε σχέση με τις συνολικές δημοσιεύσεις. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος βάσει της θεματικής επιστημονικής περιοχής και αφορά στην τελευταία πενταετία.

✓ **Εισοδήματα από τη βιομηχανία (μεταφορά γνώσης): 2.5%**

Ο δείκτης αυτός σταθμίζεται με τον αριθμό του προσωπικού του Ιδρύματος και την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης της χώρας του Ιδρύματος.

3.4. Webometrics Ranking of World Universities

Το Webometrics Ranking of World Universities αποτελεί ετήσια έκθεση αξιολογικής κατάταξης πανεπιστημίων, η οποία δημιουργήθηκε από το Cybermetrics Lab (CCHS), μια μονάδα του Spanish National Research Council (CSIC), της βασικής δομής έρευνας της Ισπανίας, το οποίο παρουσιάζει μια συνολική κατάταξη των ιδρυμάτων παγκοσμίως, αλλά και κατατάξεις ανά πεδίο/αντικείμενο.

Το Webometrics Ranking of World Universities κατατάσσει ετησίως 12.000 Πανεπιστήμια ανάμεσα σε 23.000 και δημοσιεύει, επίσης, περιφερειακές κατατάξεις ανάλογα με την ήπειρο, καθώς επίσης και ξεχωριστές κατατάξεις για τη Λατινική Αμερική και τον Αραβικό κόσμο.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο Webometrics Ranking

Όταν προσφέρει τουλάχιστον προπτυχιακές σπουδές και έχει πλήρη διαδικτυακή παρουσία 24ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Συλλογή Δεδομένων

Το Webometrics Ranking συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

- Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων
- Google
- Scimago group για τις δημοσιεύσεις
- Πάροχοι inlinks πληροφοριών Ahrefs and Majestic

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

✓ **Ορατότητα (VISIBILITY) -50%**

Τρόπος μέτρησης: Αποτυπώνεται η ποιότητα των περιεχομένων της ιστοσελίδας του πανεπιστημίου και το αξιόχρηστο των υπηρεσιών του, προσμετρώντας όλες τις εισερχόμενες συνδέσεις στον ιστότοπο του Ιδρύματος, αξιοποιώντας τις μέγιστες τιμές των δεικτών που λαμβάνονται, από δύο ανεξάρτητους παρόχους inlinks πληροφοριών- (Ahrefs vs Majestic).

✓ **Ανοικτότητα (OPENNESS) -10%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετρώνται δεδομένα από την υπηρεσία Google Scholar Citations για το Ιδρυματικό προφίλ ενός Πανεπιστημίου, αλλά και από τα προφίλ του ακαδημαϊκού προσωπικού.

✓ **Αριστεία (EXCELLENCE) -40%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους για τα έτη 2010-2014, αξιοποιώντας τη βάση Scimago group.

3.5. Center for World University Rankings (CWUR)

Το CWUR αποτελεί ετήσια έκθεση αξιολογικής κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως, τα οποία προσφέρουν τουλάχιστον προπτυχιακές σπουδές. Το CWUR κατατάσσει τα κορυφαία 2000 πανεπιστήμια μεταξύ 25.000 πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο CWUR

- ✓ Ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο, όταν ικανοποιεί κριτήρια των ακόλουθων δεικτών αξιολογικής κατάταξης

Συλλογή Δεδομένων

Το CWUR συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

- ✓ Το Web of Science
- ✓ Τις παγκόσμιες έρευνες που διενεργεί το ίδιο το CWUR
- ✓ Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

✓ **Ποιότητα της Εκπαίδευσης – 25%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός των αποφοίτων που έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, διακρίσεις και μετάλλια. Ο αριθμός αυτός είναι αναλογικός με το μέγεθος κάθε Ιδρύματος.

✓ **Απασχολησιμότητα Αποφοίτων– 25%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός των αποφοίτων που έχουν διευθυντικές θέσεις σε παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες. Ο αριθμός αυτός είναι αναλογικός με το μέγεθος κάθε Ιδρύματος.

✓ **Ποιότητα του Ακαδημαϊκού Προσωπικού– 25%**

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού που έχει κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, διακρίσεις και μετάλλια. **Ο αριθμός αυτός δεν είναι αναλογικός με το μέγεθος κάθε Ιδρύματος.**

Τα βραβεία είναι τα ακόλουθα στα ακόλουθα πεδία:

- Nobel Prize
- Nobel Memorial Prize στις οικονομικές επιστήμες
- Abel Prize: στα μαθηματικά
- Balzan Prize: λογοτεχνία, ηθικές επιστήμες, τέχνη, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και ιατρική
- Breakthrough Prize: επιστήμες ζωής
- Charles Stark Draper Prize: σε μηχανικούς που επιτυγχάνουν μια μεγάλη καινοτομία που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, ή να προάγει την ελευθερία και την άνετη διαβίωση ή επιτρέπει πρόσβαση σε πληροφόρηση
- Crafoord Prize: αστρονομία, μαθηματικά, βιοεπιστήμες, γεωεπιστήμες
- Dan David Prize: Αρχαιολογία και Φυσικές Επιστήμες
- Fields Medal: Μαθηματικά
- Gruber Prize: Κοσμολογία, Γενετική & Νευροεπιστήμη
- Japan Prize: Επιστήμες Υλικών και Γενετική Βελτίωσης Φυτών
- Kavli Prize: Αστροφυσική, Νανοεπιστήμη και Νευροεπιστήμη
- Kluge Prize: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
- Kyoto Prize: Προηγμένη Τεχνολογία, Βασικές Επιστήμες, Τέχνη και Φιλοσοφία
- Millennium Technology Prize: Καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και έχουν εφαρμοστεί
- Praemium Imperiale: Τέχνες, Μουσική, Θέατρο
- Pritzker Prize: Αρχιτεκτονική
- Queen Elizabeth Prize for Engineering: Καινοτόμα Τεχνολογία
- Shaw Prize: Αστρονομία, Επιστήμες ζωής, Ιατρική, Μαθηματικά
- Schock Prize: Φιλοσοφία, Μαθηματικά, Μουσική, Τέχνη
- Templeton Prize: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες
- Turing Award: Επιστήμες Υπολογιστών
- Wolf Prize: Γεωργία, Χημεία, Μαθηματικά, Ιατρική, Φυσική, Τέχνες

- World Food Prize - "Nobel Prize for Food and Agriculture" καινοτόμα επιτεύγματα στον τομέα της διατροφής

✓ Δημοσιεύσεις- 5%

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε περιοδικά με υψηλή αναγνώριση για τα τελευταία **δέκα χρόνια**. Χρησιμοποιείται η βάση Web of Science. **Ο αριθμός αυτός δεν είναι αναλογικός με το μέγεθος κάθε Ιδρύματος**. Τα περιοδικά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

- **Θετικές & Φυσικές Επιστήμες:** Αξιοποιούνται τα report του Thomson Reuters' Journal Citation
- **Κοινωνικές Επιστήμες:** Αξιοποιούνται τα report του Thomson Reuters' Journal Citation
- **Ανθρωπιστικές Επιστήμες:** Αξιοποιούνται τα reports του European Reference Index for the Humanities

✓ Επιρροή Δημοσιεύσεων- 5%

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε περιοδικά με υψηλό **impact factor** για τα τελευταία **δέκα χρόνια**. Χρησιμοποιείται η βάση Web of Science. **Ο αριθμός αυτός δεν είναι αναλογικός με το μέγεθος κάθε Ιδρύματος**.

✓ Αριθμός ετεροαναφορών- 5%

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός των δημοσιεύσεων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, αξιοποιώντας τη βάση Web of Science.

✓ Απήχηση Ιδρύματος- 5%

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο αριθμός H-index του Ιδρύματος, αξιοποιώντας τη βάση Web of Science.

✓ Πατέντες Ιδρύματος- 5%

Τρόπος μέτρησης: Καταμετράται ο μέσος όρος του αριθμού των πατεντών του Ιδρύματος ετησίως, σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3.6. U-Multirank

Το U-Multirank είναι ένα εργαλείο ετήσιας κατάταξης των Πανεπιστημίων, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ταξινόμηση των Πανεπιστημίων βάσει ενός ευρύτερου φάσματος συντελεστών. Οι συντελεστές αυτοί αφορούν σε πέντε χωριστούς τομείς: ερευνητικό κύρος, ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, διεθνής προσανατολισμός, επιτυχία στη μεταφορά γνώσεων (π.χ. συμπράξεις με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων) και περιφερειακή «εμπλοκή» του Ιδρύματος σε σχέση με τον τόπο που εδρεύει. Επιπλέον, πραγματοποιεί κατατάξεις σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων.

Το U-Multirank βαθμονομεί και κατατάσσει ετησίως 2200 Ιδρύματα από 97 διαφορετικές χώρες.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο U-Multirank

- ✓ Μετά από πρόσκληση του U-Multirank

Συλλογή Δεδομένων

Το U-Multirank συλλέγει δεδομένα μέσω των ερωτηματολογίων που έχει δημιουργήσει και συμπληρώνουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται σε πέντε ομάδες, όπου η υψηλότερη κατάταξη είναι Α (πολύ καλό) και η χαμηλότερη Ε (αδύναμο).

Οι κεντρικοί δείκτες είναι οι ακόλουθοι, οι οποίοι διακρίνονται σε πολλαπλές κατηγορίες στατιστικών δεδομένων.

✓ **Γενικοί δείκτες** (βασικά στατιστικά στοιχεία)

✓ **Διδασκαλία & Μάθηση** (εξειδικευμένα στατιστικά στοιχεία για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες και τους/τις αποφοίτους/ες)

✓ **Έρευνα** (έσοδα, δημοσιεύσεις, ετεροαναφορές, διδάκτορες/ισσες, μεταδιδάκτορες/ισσες κ.α.)

✓ **Διεθνοποίηση** (πλήθος στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διεθνοποίηση προσωπικού, φοιτητών-τριών, αποφοίτων)

✓ **Περιφερειακή εμπλοκή** (πλήθος στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε έσοδα, συμμετοχή φοιτητών-τριών σε πρακτικές ασκήσεις, δημοσιεύσεις)

✓ **Διάχυση τεχνογνωσίας** (στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε πατέντες, start-up επιχειρήσεις και έσοδα από ιδιωτικούς φορείς).

Οι δείκτες που οδηγούν σε υψηλότερη κατάταξη είναι οι ακόλουθοι:

✓ Γενικοί

- Μέγεθος του Ιδρύματος
- Αριθμός φοιτητών-τριών
- Ποσοστό on-line προγραμμάτων σπουδών
- Αναλογία on-line προγραμμάτων σε σχέση με τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών
- Νομικό καθεστώς (πριμοδοτείται το ιδιωτικό πανεπιστήμιο)
- Ηλικία Ιδρύματος

✓ Διδασκαλία & Μάθηση

- Δαπάνες για τη διδασκαλία
- Δαπάνες για τη διδασκαλία σε σχέση με τις υπόλοιπες δαπάνες
- Επίπεδα προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται
- Χρόνος Αποφοίτησης προπτυχιακών φοιτητών-τριών
- Απόφοιτοι-ες μεταπτυχιακών & διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών
- Αριθμός εκπαιδευτικών επιστημονικών περιοχών

✓ Έρευνα

- Δαπάνες για την έρευνα
- Δαπάνες για την έρευνα σε σχέση με τις υπόλοιπες δαπάνες

- Ακαδημαϊκές ερευνητικές Δημοσιεύσεις ανά φοιτητή-τρια
 - Επαγγελματικές Δημοσιεύσεις ανά μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού
- ✓ **Διεθνοποίηση**
- Έσοδα από διεθνείς πόρους
 - Αριθμός διεθνών φοιτητών-τριών
 - Αναλογία διεθνών φοιτητών σε σχέση με τους εγχώριους
- ✓ **Περιφερειακή εμπλοκή**
- Έσοδα από περιφερειακούς πόρους
 - Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών-τριών που προέρχονται από την περιφέρεια του Ιδρύματος
- ✓ **Διάχυση τεχνογνωσίας**
- Έσοδα από ιδιωτικούς φορείς
 - Πατέντες

3.7. SCImago Institutions Ranking

Το Scimago Institutions Ranking είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος παρουσιάζει κατατάξεις των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, αναφορικά με την ερευνητική τους παραγωγή, τις καινοτομίες που παράγουν και την επιρροή στην κοινωνία για κάθε τέσσερα έτη.

Το Scimago Institutions Ranking πραγματοποιεί κατατάξεις σε επίπεδο 1000 πανεπιστημίων, σε επίπεδο 500 πανεπιστημίων και σε επίπεδο 200 Πανεπιστημίων, αξιολογώντας 5147 Ιδρύματα σε όλες τις ηπείρους.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο Scimago Institutions Ranking

✓ Όταν έχει δημοσιεύσει 100 εργασίες κάθε είδους ετησίως, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Scopus.

Συλλογή Δεδομένων

Το Institutions Scimago Ranking συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

- Scopus
- τη βάση δεδομένων PATSTAT για τις καινοτομίες
- το Google
- τον πάροχο πληροφοριών interlink Ahrefs

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Οι δείκτες αξιολογικής κατάταξης είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, ώστε να αντικατοπτρίζουν επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων, περιλαμβάνοντας δείκτες εξαρτημένους και ανεξάρτητους σε σχέση με το μέγεθος του Ιδρύματος, ώστε να επιτρέπουν πολλαπλές συγκρίσεις. Τα αποτελέσματα των δεικτών σταθμίζονται σε κλίμακα 1-100.

✓ Έρευνα -50% Τρόπος μέτρησης:

- Αριστεία στην ηγεσία-**13%**. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των δημοσιεύσεων που ανήκουν στο 10% αυτών με τις περισσότερες ετεροαναφορές ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και των οποίων ο/η πρώτος/η συγγραφέας ανήκει στο Ίδρυμα, και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Απήχηση Ιδρύματος- **13%**. Ο δείκτης μετρά το δείκτη απήχησης του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Karolinska Institutet της Σουηδίας, και είναι ανεξάρτητος του μεγέθους του Ιδρύματος.
- Ερευνητικά αποτελέσματα-**8%**. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό όλων των δημοσιευμένων αρχείων στο Scopus και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Επιστημονικό προσωπικό (δεξαμενή)-**5%**. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των διαφορετικών συγγραφέων στο σύνολο των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης τετραετίας και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες -**5%**. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των δημοσιεύσεων, όπου ο/η πρώτος/η συγγραφέας ανήκει στο Ίδρυμα και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Διεθνείς συνεργασίες-**2%** Ο δείκτης μετρά τον αριθμό όλων των δημοσιευμένων αρχείων, όπου καταγράφεται και το affiliation άλλου Ιδρύματος στο Scopus, και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Υψηλής Ποιότητας Δημοσιεύσεις-**2%**. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό δημοσιεύσεων σε υψηλής απήχησης επιστημονικά περιοδικά, όπως αυτά ταξινομούνται από το SCImago Journal Rank (SJRII) και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Αριστεία-**2%**. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των δημοσιεύσεων που ανήκουν στο 10% αυτών με τις περισσότερες ετεροαναφορές ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.

✓ **Καινοτομία: 30%**

Τρόπος μέτρησης:

- Καινοτόμος γνώση-**25%**. Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναφέρονται στις χορηγήσεις πατεντών και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.
- Τεχνολογική εφαρμογή-επιρροή-**5%**. Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναφέρονται στις χορηγήσεις πατεντών και υπολογίζεται από τις συνολικές δημοσιεύσεις που αναφέρονται στα πεδία της Γεωργίας, της Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας, Χημικής Μηχανικής, Χημείας, Επιστημών Υπολογιστών, Επιστημών της Γης και του Πλανήτη, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Επιστημών της Υγείας, Μικροβιολογίας, Επιστημών Υλικών, Νευροεπιστημών, Νοσηλευτικής, Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας και Φαρμακευτικής, Φυσικής και Αστρονομίας, Μαθηματικών, Κοινωνικών Επιστημών. Ο δείκτης είναι ανεξάρτητος του μεγέθους του Ιδρύματος.

✓ **Επιρροή στην Κοινωνία: 20%**

- Συνδέσεις τρίτων στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος - **15%**. Ο αριθμός των συνδέσεων προσμετράται σύμφωνα με τον πάροχο πληροφοριών interlink ahrefs και είναι εξαρτημένος με το μέγεθος του Ιδρύματος.

- Μέγεθος ιστοσελίδας-5%. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των ιστοσελίδων που σχετίζονται με τον ιστότοπο του Ιδρύματος, σύμφωνα με στοιχεία της Google και είναι εξαρτημένος από το μέγεθος του Ιδρύματος.

3.8. Center for Higher Education Development (CHE) CHE University Ranking

Το CHE University Ranking είναι δημόσιος φορέας της Γερμανίας, ο οποίος παρουσιάζει κατατάξεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ βάσει των επιτευγμάτων τους στις επιστημονικές περιοχές για τις οποίες προσφέρουν προγράμματα σπουδών.

Το CHE University Ranking πραγματοποιεί κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο, βαθμονομώντας περίπου 130 Πανεπιστήμια και 150 ΤΕΙ στην Ευρώπη.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο CHE University Ranking

Όταν προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Όταν υπάρχει υψηλός αριθμός δημοσιεύσεων ανά επιστημονική περιοχή

Συλλογή Δεδομένων

Το CHE University Ranking συλλέγει δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

✓ Έρευνες που πραγματοποιεί το ίδιο CHE University Ranking

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Το CHE University Ranking κατατάσσει τα Πανεπιστήμια σε τρεις ομάδες με υψηλότερη την κατάταξη **Top Group**, μετά την **Middle Group** και τελευταία τη **Bottom Group**.

✓ **Επαγγελματικός προσανατολισμός**

- Πρακτική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο
- Επαφές με επαγγελματικούς φορείς (διαλέξεις, πρακτική άσκηση, ημέρες καριέρας)
- Μαθήματα προετοιμασίας για την αγορά εργασίας
- Μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των φοιτητών-τριών
- Ποσοστό διδασκόντων/ουσών από φορείς εργασίας
- Εποπτεία πρακτικών ασκήσεων

✓ **Εξοπλισμός**

- Βιβλιοθήκη
- Εργαστήρια
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Αναγνωστήρια
- Εργαστήρια πληροφορικής

✓ **Έρευνα**

- Δημοσιεύσεις (ανά έτος & ανά άτομο)
- Ετεροαναφορές (ανά έτος & ανά άτομο)
- Αναγνώριση έρευνας & αριστεία
- Έσοδα από την έρευνα

- Αριθμός Υποψηφίων διδασκτόρων/ισσών
- Αριθμός Διδασκτόρων/ισσών
- Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη
- Εφευρέσεις (ανά 10 άτομα του ακαδημαϊκού & ερευνητικού προσωπικού)

✓ Διεθνοποίηση

- Κοινά προγράμματα σπουδών
- Κινητικότητα εισερχόμενων φοιτητών
- Κινητικότητα εξερχόμενων φοιτητών
- Κινητικότητα εξερχόμενου ακαδημαϊκού προσωπικού
- Κινητικότητα εισερχόμενου ακαδημαϊκού προσωπικού
- Μαθήματα σε ξένη γλώσσα
- Υποστήριξη εισερχόμενων & εξερχόμενων φοιτητών
- Μέτρα για τη διεθνοποίηση

✓ Φοίτηση

- Στατιστικά στοιχεία για τη φοίτηση
- Τρόποι εξέτασης μαθημάτων
- Στατιστικά στοιχεία για τους/τις αποφοίτους/τες

✓ Πόλη και Πανεπιστήμιο

- Επιστημονικά πεδία
- Εγκαταστάσεις πανεπιστημίου
- Τρόποι μετακίνησης
- Φοιτητικές εστίες
- Περίθαλψη
- Δίδακτρα
- Υποστήριξη φοιτητών/τριών & γονέων
- Υποστήριξη για την εύρεση κατοικίας
- Χρήση ποδηλάτων

✓ Φοιτητές & φοιτήτριες

- Αναλογία φοιτητών-τριών με τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού
- Πρωτοετείς
- Φύλο
- Αριθμός φοιτητών/τριών ανά Σχολή

✓ Διδασκαλία

- Στατιστικά στοιχεία για τα προσφερόμενα μαθήματα
- Στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη φοιτητών-τριών από το διδακτικό προσωπικό
- Στατιστικά στοιχεία για το διδακτικό προσωπικό

3.9. CWTS Leiden Ranking

Η κατάταξη CWTS Leiden κατατάσσει τα Πανεπιστήμια χρησιμοποιώντας ένα σύνολο βιβλιομετρικών δεικτών και αξιοποιώντας τη βάση Web of Science. Το CWTS Leiden κατατάσσει

ετησίως 1500 Πανεπιστήμια αξιοποιώντας στοιχεία του Web of Science που αφορούν στην προηγούμενη τετραετία.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο CWTS Leiden

✓ Όταν έχει ετησίως κατ' ελάχιστο 100 δημοσιεύσεις στο Web of Science

Συλλογή Δεδομένων

Το CWTS Leiden συλλέγει δεδομένα από το Web of Science.

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Το CWTS Leiden αξιοποιεί βιβλιομετρικούς δείκτες, οι οποίοι σταθμίζονται σε σχέση με το μέγεθος του Ιδρύματος.

✓ Αριθμός Δημοσιεύσεων

✓ Ετεροαναφορές

✓ Συν-δημοσιεύσεις

3.10. International College and Universities Ranking

Το International College and Universities Ranking είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος παρουσιάζει κατατάξεις κολλεγίων και Πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την διαδικτυακή τους παρουσία. Δεν αξιολογεί βάσει του ακαδημαϊκού έργου των Ιδρυμάτων. Το International College and Universities Ranking πραγματοποιεί κατατάξεις σε επίπεδο 200 κορυφαίων Πανεπιστημίων, αξιολογώντας 11,606 Κολλέγια και Ιδρύματα σε 200 χώρες.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο 4 International College and Universities Ranking

✓ Όταν έχει αναγνωριστεί επίσημα και έχει πιστοποιηθεί από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς

✓ Όταν προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

✓ Όταν προσφέρει δια ζώσης εκπαίδευση

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Η αξιολογική κατάταξη των Πανεπιστημίων για τη δημοτικότητά τους βασίζεται σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις αμερόληπτους και ανεξάρτητους ιστομετρικές, οι οποίοι προέρχονται από τρεις διαφορετικές μηχανές αναζήτησης.

Οι μετρητές είναι οι ακόλουθοι:

✓ Moz Domain Authority

✓ Alexa Global Rank

✓ Majestic Referring Subnets

✓ Majestic Trust Flow

3.11. National Taiwan University - NTU

Το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) δημοσιεύει ετήσιο Performance Ranking of Scientific Papers, εξετάζοντας περίπου 4000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως και κατατάσσοντας τελικά περίπου 900. Εκτός από τη γενική κατάταξη των Πανεπιστημίων, σύστημα παρέχει επιμέρους κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects).

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο NTU

Το συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη βασίζεται στα δεδομένα των Essential Science Indicators (ESI) και Web of Science Core Collection (WOS). Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες (όπως λ.χ. εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects).

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Για την ταξινόμηση χρησιμοποιούνται οκτώ (8) δείκτες που συνολικά αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά κριτήρια επιστημονικής επίδοσης των επιστημονικών άρθρων:

- ερευνητική παραγωγικότητα,
- ερευνητική επιρροή,
- ερευνητική αριστεία.

Τα δεδομένα αντλούνται από τα Essential Science Indicators (ESI) και Web of Science Core Collection (WOS).

3.12. Round University Rankings - RUR

Το σύστημα Round University Ranking (RUR) ταξινομεί τα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, μετρώντας τις επιδόσεις περίπου 1100 κορυφαίων πανεπιστημίων.

Πότε ένα Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμο στο RUR

Το Round University Ranking (RUR Ranking) είναι μια παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων, με έδρα τη Μόσχα της Ρωσίας, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 1100 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως με βάση 20 δείκτες που κατανέμονται σε 4 βασικούς τομείς.

Η RUR συγκεντρώνει στοιχεία από την “Clarivate Analytics”, η οποία διεξάγει την έρευνα ακαδημαϊκής φήμης των Πανεπιστημίων και συλλέγει δεδομένα από διαφορετικές ερευνητικές βάσεις (Web of Science, Scopus, Google Scholar κτλ) και Πανεπιστήμια.

Δείκτες Αξιολογικής Κατάταξης

Τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται μέσω 20 δεικτών που κατανέμονται σε 4 αποστολές-κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

- διδασκαλία,
- έρευνα,
- διεθνοποίηση και
- οικονομική βιωσιμότητα.

Τα δεδομένα αντλούνται από την έγκυρη πηγή του Clarivate Analytics.

Την κατάταξη δημοσιεύει η RUR Rankings Agency που εδρεύει στη Μόσχα.

4. Συνοπτικές αξιολογήσεις του ΕΑΠ στις Διεθνείς Ακαδημαϊκές Κατατάξεις

Για πρώτη φορά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εντάχθηκε σε κατατάξεις Πανεπιστημίων που διενεργούνται από διεθνείς οργανισμούς. Από τις κατατάξεις αυτές προέκυψε ότι το Ίδρυμα κατατάσσεται σε πολύ υψηλές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων και σε πολύ καλές θέσεις μεταξύ του συνόλου των Ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των «συμβατικών» που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία).

Πιο συγκεκριμένα:

Τον Απρίλιο του 2021 το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη **Times Higher Education- Impact Rankings** στη **θέση 1001+ μεταξύ 1115 Πανεπιστημίων από 94 χώρες**. Στη συγκεκριμένη λίστα το ΕΑΠ έλαβε την **5η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων και την 7η θέση μεταξύ των μόλις 7 Ελληνικών Πανεπιστημίων**.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην πιο φημισμένη διεθνή κατάταξη, την **Times Higher University (THE) World University Rankings 2022** με συνολική κατάταξη 1201+ μεταξύ 1662 Πανεπιστημίων από 95 χώρες. Στη συγκεκριμένη λίστα κατέλαβε την **4η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων και τη 12η μεταξύ των συνολικά 13 Ελληνικών Πανεπιστημίων** που κατατάχθηκαν.

Στις 26 Ιανουαρίου του 2022 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «**Top Universities by Top Google Scholar Citations**» της **Webometrics**, όπου κατατάχθηκαν συνολικά 4800 Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την οποία το ΕΑΠ κατέλαβε την **4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη 21 Ανοικτών Πανεπιστημίων, και την 3η θέση μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων στην Ευρώπη με 31378 ετεροαναφορές (citations)**. Σε αυτή τη λίστα συμμετείχαν συνολικά 28 Ελληνικά Πανεπιστήμια και Κολέγια.

Στις 28 Ιανουαρίου του 2022 το ΕΑΠ **κατατάχθηκε στη θέση 1415 μεταξύ 12005 Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο της παγκόσμιας συνολική κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities**. Ταυτόχρονα, το ΕΑΠ βρίσκεται στην **5η μεταξύ των αμιγώς Ευρωπαϊκών Ανοικτών Πανεπιστημίων** που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, καθώς και στη **12η θέση μεταξύ όλων των ελληνικών ΑΕΙ και Κολεγίων (59 στο σύνολο)**.

Στις 15 Φεβρουαρίου του 2022, το ΕΑΠ πρωτοεμφανίστηκε και στην ειδικότερη κατάταξη “**Young University Rankings**” του **Times Higher Education**, η οποία περιλαμβάνει τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Η σχετική κατάταξη του 2022 περιλαμβάνει **539 συνολικά Πανεπιστήμια και το ΕΑΠ κατατάσσεται στην θέση 401+**. Στη διεθνή κατάταξη του 2022 περιλαμβάνονται συνολικά **επτά (7) Ελληνικά Πανεπιστήμια και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 7η θέση με την υψηλότερη βαθμολογία στην περιοχή «διδασκαλία»**. Σε επίπεδο **Ανοικτών Πανεπιστημίων του κόσμου** το Open University of Catalonia βρίσκεται στην πρώτη θέση και το ΕΑΠ στη 2η θέση.

Το ΕΑΠ συμμετέχει επίσης στη διεθνή λίστα κατάταξης **SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS** καταλαμβάνοντας για το 2021 τη **θέση 2994 από τα συνολικά 4126 Πανεπιστήμια**. Σε επίπεδο **αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων** το ΕΑΠ καταλαμβάνει την **7η θέση μεταξύ των 15 Πανεπιστημίων** που κατατάχθηκαν, και την **20η θέση ανάμεσα στα 22 συνολικά Ελληνικά**.

Τέλος, το ΕΑΠ, έχοντας παράσχει στις 6 Δεκεμβρίου 2021 όλα τα απαραίτητα στοιχεία, **συμπεριλαμβάνεται από τον Ιούνιο του 2022, για πρώτη φορά, στην κατάταξη U-Multirank**, μια εναλλακτική, πολυδιάστατη προσέγγιση των κατατάξεων, με βάση τον χρήστη.

Το Πανεπιστήμιο παρέχει στοιχεία για ολόκληρο το ίδρυμα (θεσμικό ερωτηματολόγιο) καθώς και για τα Τμήματα, που προσφέρουν προγράμματα σπουδών, που σχετίζονται με τους επιλεγμένους ακαδημαϊκούς τομείς (ερωτηματολόγιο ανά θεματικό επιστημονικό αντικείμενο).

Πηγές άντλησης στοιχείων είναι :

- Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) <https://qdata.ethaae.gr> , στο οποίο σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ τα Τμήματα καταχωρούν στοιχεία για όλους τους κύκλους σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
- Οι Διοικητικές Δομές και Γραμματείες

Πιο αναλυτικά:

4.1. Κατάταξη ΕΑΠ μέσω U-Multirank

i) Χρονοδιάγραμμα αποτύπωσης Διαδικασίας για το U-Multirank

Η Ετήσια διαδικασία Συμμετοχής του Ιδρύματος στο κύκλο συλλογής, καταχώρισης κι επεξεργασίας δεδομένων για το U-Multirank περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Δήλωση Συμμετοχής, Προπαρασκευαστική Έρευνα και υποβολή δεδομένων, έλεγχο δεδομένων και παρατηρήσεις από το Ranking, β' περίοδος υποβολής – επαλήθευσης δεδομένων, υπολογισμό δεικτών και δημοσίευση αποτελεσμάτων.

ii) Πηγές Δεδομένων Πανεπιστημίων για το U-Multirank για τα έτη 2018-2020

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο U-Multirank προέρχονται από:

- Πληροφορίες, που παρέχονται από τα ίδιο το Ίδρυμα μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο ελέγχεται χειροκίνητα και επαληθεύεται μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων.
- Διεθνείς βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων και ευρεσιτεχνιών. Όλες οι βαθμολογίες δεικτών που προέρχονται από τη βιβλιομετρική ανάλυση βασίζονται σε πληροφορίες που εξάγονται από δημοσιεύσεις, οι οποίες βρίσκονται στη βάση δεδομένων του Web of Science (WoS). Η βιβλιομετρική μεθοδολογία αφορά στη συλλογή, τον υπολογισμό, τον ορισμό και την ομαδοποίηση των βιβλιομετρικών δεδομένων, καθώς και σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές. Το U-Multirank περιλαμβάνει δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα πεδία, όπου τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι σχετικοί δείκτες για την καινοτομία και τη μεταφορά (π.χ. στον τομέα της μηχανικής) και από Έρευνα που διενεργείται σε φοιτητές/τριες σε συμμετέχοντα πανεπιστήμια, στην οποία το Πανεπιστήμιό μας δεν έχει λάβει μέρος.

iii) Αποτελέσματα Απόδοσης του Ιδρύματος μέσω δεικτών U-Multirank

Με πέντε διαστάσεις αξιολόγησης της απόδοσης: τη διδασκαλία και μάθηση, την έρευνα, τη μεταφορά γνώσεων, τον διεθνή προσανατολισμό και περιφερειακή εμπλοκή και 5 ομάδες βαθμολόγησης (1 ή A very good, 2 ή B good, 3 ή C average, 4 ή D below average, 5 ή E weak, "0"

ή “-“ data not available, 100 ή X not applicable), το συνολικό προφίλ του ΕΑΠ τη τριετία 2018 έως 2020 στο UMultirank, εμφανίζει κορυφαία απόδοση σε διάφορους δείκτες, με 5 βαθμολογίες «Α» (πολύ καλά) συνολικά και 2 βαθμολογίες «Β» (καλά):

Πίνακας 2

Teaching & Learning	Score	Rank group
Gender balance	0.24	A
Pedagogically skilled teaching staff	4.00	A
Masters graduation rate	88.24	B
Research	Score	Rank group
Interdisciplinary publications	14.50	A
Open Access Publications	36.10	A
Female authors	35.63	B

International Orientation	Score	Rank group
International joint publications	65.10	A

Πίνακας 3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	
Change measures	OVERALL
National and Kapodistrian University of Athens	148
Aristotle University of Thessaloniki	110
University of Crete	109
University of the Aegean	109
University of Patras	95
Agricultural University of Athens	93
University of Thessaly	91
University of Ioannina	89
Democritus University of Thrace	81
Hellenic Open University	74
Athens University of Economics and Business	72
University of the Peloponnese	64
National Technical University of Athens	51
University of Western Macedonia	51
Alexander Technological Educational Institute	48

Πίνακας 4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Teaching & Learning								TOTAL
	Outreach programs	Pedagogically skilled teaching staff	Digital education investment	Bachelor graduation rate	Masters graduation rate	Graduating on time (bachelors)	Graduating on time (masters)	Gender balance	
Change measures									
National and Kapodistrian University of Athens	3	3	5	4	3	3	4	5	30
Aristotle University of Thessaloniki		1	5	5	-	2	3	3	19
University of Crete	3	-	-	3	4	4	2	5	21
University of the Aegean	3	3	5	3	-	4	5	2	25
University of Patras		-	-	4	3	2	4	4	17
Agricultural University of Athens		-	-	-	4	2	-	3	9
University of Thessaly		-	-	3	4	3	4	2	16
University of Ioannina	3	1	-	-	-	2	5	3	14
Democritus University of Thrace		1	2	-	4	2	2	4	15
Hellenic Open University	2	5	-	2	4	2	-	5	20
Athens University of Economics and Business		-	-	-	-	2	4	-	6
University of the Peloponnese		-	-	3	4	2	5	-	14
National Technical University of Athens		-	-	-	-	-	-	-	0
University of Western Macedonia		-	-	-	-	-	-	-	0
Alexander Technological Educational Institute		-	-	2	3	-	-	-	5

Πίνακας 5

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Research											TOTAL
	Female authors	Citation rate	Research publications (absolute numbers)	Research publications (size-normalised)	External research income	Art related output	Top cited publications	Interdisciplinary publications	Post-doc positions	Professional publications	Open Access Publications	
Change measures												
National and Kapodistrian University of Athens	4	3	4	4	3	5	4	2	5	5	4	43

Aristotle University of Thessaloniki	4	4	4	4	5	2	4	3	5	5	4	44
University of Crete	4	4	4	4	5	-	4	3	5	-	4	37
University of the Aegean	3	4	3	2	3	2	4	4	4	2	5	36
University of Patras	3	3	4	3	4	2	4	3	5	5	3	39
Agricultural University of Athens	4	4	3	3	4	1	4	5	5	5	5	43
University of Thessaly	3	4	4	3	4	-	4	3	5	5	4	39
University of Ioannina	3	4	4	3	4	-	4	3	5	5	5	40
Democritus University of Thrace	3	3	3	2	3	-	3	4	4	-	4	29
Hellenic Open University	4	3	3	2	1	-	3	5	2	2	5	30
Athens University of Economics and Business	2	3	3	2	4	1	3	2	5	5	2	32
University of the Peloponnese	3	3	3	2	-	-	3	2	5	-	4	25
National Technical University of Athens	2	4	4	5	-	-	5	5	-	-	4	29
University of Western Macedonia	2	4	3	2	3	-	4	4	-	5	4	31
Alexander Technological Educational Institute	5	3	2	2	-	-	2	3	1	-	3	21

Πίνακας 6

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Knowledge Transfer									TOTAL
	Co-publications with industrial partners	Income from private sources	Patents awarded (absolute numbers)	Patents awarded (size-normalised)	Industry co-patents	Spin-offs	Publications cited in patents	Income from continuous professional development	Graduate companies	
National and Kapodistrian University of Athens	5	5	2	2	x	2	5	5	5	31

Aristotle University of Thessaloniki	4	4	2	2	x	3	4	2	-	21
University of Crete	5	3	1	1	x	3	5	2	2	22
University of the Aegean	2	4	1	1	x	5	2	5	2	22
University of Patras	4	3	2	2	x	-	5	2	-	18
Agricultural University of Athens	4	3	1	1	x	1	2	1	1	14
University of Thessaly	5	4	1	1	x	-	5	5	-	21
University of Ioannina	5	2	1	1	x	1	2	2	1	15
Democritus University of Thrace	4	2	1	1	x	5	3	-	-	16
Hellenic Open University	2	1	1	1	x	-	2	1	-	8
Athens University of Economics and Business	2	4	1	1	x	4	2	5	2	21
University of the Peloponnese	5	-	1	1	x	1	5	1	-	14
National Technical University of Athens	5	-	1	1	x	-	2	-	-	9
University of Western Macedonia	2	-	1	1	x	-	5	-	-	9
Alexander Technological Educational Institute	3	-	1	1	x	-	4	-	-	9

Πίνακας 7

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Knowledge Transfer							TOTAL
	Foreign language bachelor programmes	Foreign language master programmes	Student mobility	International academic staff	International joint publications	International doctorate degrees		
Change measures								
National and Kapodistrian University of Athens	2	2	4	3	5	2	18	
Aristotle University of Thessaloniki	1	2	4	2	4	2	15	

University of Crete	1	5	3	2	5	2	18
University of the Aegean	-	2	2	2	5	2	13
University of Patras	-	5	3	2	4	2	16
Agricultural University of Athens	1	-	3	1	4	2	11
University of Thessaly	-	-	3	2	4	x	9
University of Ioannina	-	-	-	2	5	-	7
Democritus University of Thrace	1	1	3	2	4	2	13
Hellenic Open University	1	2	3	2	5	-	13
Athens University of Economics and Business	x	x	x	2	5	1	8
University of the Peloponnese	x	x	2	-	4	2	8
National Technical University of Athens	-	-	-	-	5	-	5
University of Western Macedonia	-	-	3	-	3	x	6
Alexander Technological Educational Institute	x	x	4	1	3	x	8

Πίνακας 8

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Regional Engagement						TOTAL
	Bachelor graduates working in the region	Master graduates working in the region	Student internships in the region	Regional joint publications	Income from regional sources	Regional Publications with Industrial Partners	
Change measures							
National and Kapodistrian University of Athens	5	4	4	5	4	4	26
Aristotle University of Thessaloniki	-	-	3	3	2	3	11
University of Crete	-	-	2	5	2	2	11
University of the Aegean	3	3	2	2	2	1	13
University of Patras	-	-	-	2	1	2	5
Agricultural University of Athens	1	3	3	5	1	3	16
University of Thessaly	-	-	-	2	2	2	6
University of Ioannina	3	3	-	2	3	2	13
Democritus University of Thrace	-	-	2	2	2	2	8
Hellenic Open University	-	-	-	2	1	x	3

Athens University of Economics and Business	-	-	-	4	1	x	5
University of the Peloponnese	-	-	-	2	-	1	3
National Technical University of Athens	-	-	-	5	-	3	8
University of Western Macedonia	-	-	2	2	1	x	5
Alexander Technological Educational Institute	-	-	-	5	-	x	5

Πίνακας 9

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	
	OVERALL
UNED The National Distance Education University	114
Oberta de Catalunya	108
Open University (Portugal)	77
The Open University of Sri Lanka	74
Hellenic Open University	74
The Open University (UK)	49
International Telematic University UNINETTUNO	38

Πίνακας 10

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Teaching & Learning								TOTAL
	Outreach programs	Pedagogically skilled teaching staff	Digital education investment	Bachelor graduation rate	Masters graduation rate	Graduating on time (bachelors)	Graduating on time (masters)	Gender balance	
UNED The National Distance Education University	3	-	5	-	2	2	2	5	19
Oberta de Catalunya	1	5	3	-	3	3	3	3	21
Open University (Portugal)	-	-	-	2	2	2	4	2	12
The Open University of Sri Lanka	-	-	-	2	3	2	3	-	10
Hellenic Open University	5	-	2	2	4	2	-	5	20
The Open University (UK)	-	-	-	-	-	-	-	-	0

International Telematic University UNINETTUNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Πίνακας 11

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Research											TOTAL
	Female authors	Citation rate	Research publications (absolute numbers)	Research publications (size-normalised)	External research income	Art related output	Top cited publications	Interdisciplinary publications	Post-doc positions	Professional publications	Open Access Publications	
UNED The National Distance Education University	5	4	3	2	3	-	4	4	2	-	5	32
Oberta de Catalunya	4	3	4	2	2	-	2	4	2	-	5	28
Open University (Portugal)	5	3	2	2	2	2	2	4	3	5	3	33
The Open University of Sri Lanka	5	4	2	2	2	1	5	4	1	4	5	35
Hellenic Open University	4	3	3	2	1	-	3	5	2	2	5	30
The Open University (UK)	4	4	4	2	2	-	4	3	-	-	2	25
International Telematic University UNINETTUNO	2	5	2	2	-	-	5	3	-	-	5	24

Πίνακας 12

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Knowledge Transfer									TOTAL
	Co-publications with industrial partners	Income from private sources	Patents awarded (absolute numbers)	Patents awarded (size-normalised)	Industry co-patents	Spin-offs	Publications cited in patents	Income from continuous professional development	Graduate companies	
UNED The National Distance Education University	3	5	1	1	x	2	2	5	-	19
Oberta de Catalunya	5	4	2	2	x	2	2	5	-	22
Open University (Portugal)	4	2	1	1	x	-	2	1	-	11
The Open University of Sri Lanka	2	-	1	1	x	-	2	-	-	6

Hellenic Open University	2	1	1	1	x	-	2	1	-	8
The Open University (UK)	4	2	2	2	x	-	2	2	1	15
International Telematic University UNINETTUNO	2	-	1	1	x	-	1	-	-	5

Πίνακας 13

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	International Orientation						TOTAL
	Foreign language bachelor programmes	Foreign language master programmes	Student mobility	International academic staff	International joint publications	International doctorate degrees	
UNED The National Distance Education University	1	2	2	5	4	4	18
Oberta de Catalunya	1	2	2	2	3	3	13
Open University (Portugal)	-	-	3	5	4	3	15
The Open University of Sri Lanka	5	5	2	1	4	1	18
Hellenic Open University	1	2	3	2	5	-	13
The Open University (UK)	x	x	-	-	5	x	5
International Telematic University UNINETTUNO	x	x	-	-	4	x	4

Πίνακας 14

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (22/6/2022)	Regional Engagement						TOTAL
	Bachelor graduates working in the region	Master graduates working in the region	Student internships in the region	Regional joint publications	Income from regional sources	Regional Publications with Industrial Partners	
UNED The National Distance Education University	4	5	3	5	4	5	26
Oberta de Catalunya	5	5	4	5	3	2	24
Open University (Portugal)	-	-	-	5	1	x	6
The Open University of Sri Lanka	-	-	-	4	1	x	5
Hellenic Open University	-	-	-	2	1	x	3
The Open University (UK)	-	-	-	2	-	2	4
International Telematic University UNINETTUNO	x	x	-	5	-	x	5

4.2. Κατάταξη του ΕΑΠ μέσω του έγκριτου βρετανικού φορέα υλοποίησης παγκόσμιας αξιολόγησης AEI Times Higher Education (THE) Ranking

i) Χρονοδιάγραμμα συμμετοχής – Διαδικασία

✓ Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για **Times Higher Education- Impact Rankings** το χρονικό διάστημα από μέσα Σεπτεμβρίου έως περίπου μέσα Νοεμβρίου

✓ Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για **Times Higher Education- World Rankings** το χρονικό διάστημα από μέσα Φεβρουαρίου έως περίπου τέλη Απριλίου

ii) Κριτήρια Αξιολόγησης - Μεθοδολογία Times Higher Education (THE) για τα έτη 2019-2020

Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τα καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του κόσμου και λαμβάνει υπόψη της κριτήρια, όπως η διδασκαλία, η έρευνα και η διεθνοποίηση. Η μεθοδολογία της κατάταξης World University Rankings της THE περιλαμβάνει 13 δείκτες που ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες: διδασκαλία (30%), έρευνα (30%), ερευνητική απήχηση / ετερο-αναφορές (30%), διεθνής διάσταση (7,5%), έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα (2,5%). Βασίζεται στα αποτελέσματα των δύο ετήσιων εκθέσεων «ακαδημαϊκής φήμης» που υλοποιεί παρέχοντας βιβλιομετρικά και άλλα δεδομένα που βασίστηκαν, για παράδειγμα, για το έτος 2019 σε 77,4 εκατομμύρια παραπομπές - ετεροαναφορές και 12,8 εκατομμύρια ερευνητικές δημοσιεύσεις όλων των κατηγοριών (ερευνητικά άρθρα, άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, κ.α) των τελευταίων πέντε ετών από το έτος αναφοράς. Στις πηγές των δεδομένων περιλαμβάνονται 23.400 ακαδημαϊκά περιοδικά που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση Scopus του Elsevier την περίοδο 2014-2020. Αντίστοιχα, οι ετεροαναφορές που έχουν συλλεχθεί αφορούν τα τελευταία έξι χρόνια σε σχέση με το έτος αναφοράς.

Η ανάλυση των κατηγοριών αυτών στους επιμέρους δείκτες είναι η ακόλουθη:

Τα έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα φανερώνουν, σύμφωνα με τους/τις δημιουργούς της κατάταξης, την καινοτομία που παράγει το ίδρυμα και διαιρείται με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ (2,5%)

Η διεθνής διάσταση σχετίζεται με:

- το ποσοστό μελών Δ.Ε.Π. που προέρχονται από την αλλοδαπή σε σχέση με την ημεδαπή (2,5%),
- το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών/τριών σε σχέση με τους/τις ημεδαπούς /έξ φοιτητές/τριε (2,5%),
- το ποσοστό των ερευνητικών εργασιών που έχουν συ-συγγραφείς από την αλλοδαπή (2,5%).

Η διδασκαλία αξιολογείται ως εξής:

- “Φήμη” του ιδρύματος σχετική με τη διδασκαλία, όπως αποτυπώνεται σε μια μεγάλη έρευνα ερωτηματολογίων, στην οποία π.χ το 2019 συμμετείχαν 21.000 ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο (15%), ο Αριθμός εκπονημένων διδακτορικών ανά μέλος ΔΕΠ (6%), ο Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών /τριών ανά μέλος ΔΕΠ (4.5%), ο Έσοδα (από διδασκαλία)

ανά μέλος ΔΕΠ (2.25%), ο Ποσοστό διδακτορικών τίτλων προς αριθμό προπτυχιακών τίτλων (2.25%).

Η έρευνα αξιολογείται ως εξής:

- “Φήμη” του ιδρύματος σχετική με την έρευνα, βασισμένη στην παραπάνω έρευνα (18%), ο Έσοδα (από έρευνα) ανά μέλος ΔΕΠ (6%), ο Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ (6%).

Η ερευνητική απήχηση αξιολογείται με τον μέσο όρο ετεροαναφορών, αναφορών σε εργασίες μελών Δ.Ε.Π. του ιδρύματος. Τα δεδομένα προέρχονται από την βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus.

iii) Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων του Times Higher Education Impact & World University Rankings για τα ημερολογιακά έτη 2019 - 2020.

Τον Απρίλιο του 2021 το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη **Times Higher Education- Impact Rankings** στη θέση **1001+ μεταξύ 1115 Πανεπιστημίων από 94 χώρες**. Στη συγκεκριμένη λίστα το ΕΑΠ έλαβε την **5^η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων** και την **7^η θέση μεταξύ των μόλις 7 Ελληνικών Πανεπιστημίων**.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην πιο φημισμένη διεθνή κατάταξη, την **Times Higher University (THE) World University Rankings 2022** με συνολική κατάταξη **1201+ μεταξύ 1662 Πανεπιστημίων από 95 χώρες**. Στη συγκεκριμένη λίστα κατέλαβε την **4^η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων** και τη 12η μεταξύ των συνολικά 13 Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατατάχθηκαν.

Στις 15 Φεβρουαρίου του 2022, το ΕΑΠ πρωτοεμφανίστηκε και στην ειδικότερη κατάταξη **“Young University Rankings” του Times Higher Education**, η οποία περιλαμβάνει τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Η σχετική κατάταξη του 2022 περιλαμβάνει 539 συνολικά Πανεπιστήμια και το ΕΑΠ κατατάσσεται στην θέση 401+. Στη διεθνή κατάταξη του 2022 περιλαμβάνονται συνολικά επτά (7) Ελληνικά Πανεπιστήμια και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 7η θέση με την υψηλότερη βαθμολογία στην περιοχή «διδασκαλία». Σε επίπεδο Ανοικτών Πανεπιστημίων του κόσμου το Open University of Catalonia βρίσκεται στην πρώτη θέση και το ΕΑΠ στη 2η θέση.

iv) Πίνακας Αποτελεσμάτων Κατάταξης THE ΕΑΠ περιόδου 2019-2020

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΑΠ κατατάσσεται **στα Times Higher University (THE) World University Rankings 2022**. Επιβεβαιώνεται, με αυτόν τον τρόπο, η συνεχής βελτίωση της διεθνούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης και καταξίωσης του ΕΑΠ, που αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος! Η παγκοσμίου κύρους αυτή κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2022 δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Το ΕΑΠ βρίσκεται στην 1201+ θέση, ενώ περιλαμβάνονται 1.662 Πανεπιστήμια από 99 χώρες του κόσμου.

Η επιτυχία του ΕΑΠ να ενταχθεί για πρώτη φορά στα THE World University Rankings γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη ότι στην κατάταξη του 2022 υπάρχουν συνολικά 13 ελληνικά Πανεπιστήμια (Πίνακας 1), αλλά και μόνο τέσσερα ιδρύματα μεταξύ όλων των Ανοικτών

Πανεπιστημίων του κόσμου: το Open University UK, το Universidad Oberta de Catalunya, το Anadolu Universitesi της Τουρκίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο !(Πίνακας 2)

Τα THE World University Rankings αξιολογούν τα Πανεπιστήμια με βάση 13 δείκτες επιτευγμάτων που ομαδοποιούνται σε πέντε περιοχές: διδασκαλία (με βαρύτητα 30% στη συνολική κατάταξη), έρευνα (30%), παραπομπές – επίδραση της έρευνας (30%), εξωστρέφεια (7,5%), μεταφορά τεχνογνωσίας (2,5%). Αξιοπρόσεκτη είναι η επίδοση του ΕΑΠ στον τομέα της διδασκαλίας, όπου βρέθηκε στην 3^η θέση μεταξύ όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πίνακας 15. Η θέση του ΕΑΠ σε σχέση με τα υπόλοιπα Ελληνικά Πανεπιστήμια

RANK	NAME	OVERALL	TEACHING	RESEARCH	CITATIONS	INDUSTRY INCOME	INTERNATIONAL OUTLOOK
351-400	Harokopio University	44.1 - 46.0	18.4	19.3	96.3	37.3	45.2
401-500	University of Crete	40.9 - 44.0	19.3	22.3	87.1	39.5	48.2
401-500	National and Kapodistrian University of Athens	40.9 - 44.0	22.7	18.1	81.1	68.6	55.2
601-800	Aristotle University of Thessaloniki	32.0 - 37.9	18.6	17.6	63.8	42.7	41.5
801-1000	Technical University of Crete	27.2 - 31.9	13.7	11.0	55.0	39.6	43.6
801-1000	University of the Aegean	27.2 - 31.9	18.1	19.9	49.5	53.4	37.5
801-1000	Athens University of Economics and Business	27.2 - 31.9	19.7	23.8	45.2	38.5	47.9
801-1000	University of Ioannina	27.2 - 31.9	15.6	15.1	60.0	37.7	44.2
801-1000	National Technical University of Athens	27.2 - 31.9	22.6	16.8	41.1	53.5	38.3
801-1000	University of Patras	27.2 - 31.9	18.1	13.4	47.0	40.3	38.2
801-1000	University of Thessaly	27.2 - 31.9	16.3	15.6	57.5	38.6	39.8
1201+	Hellenic Open University	10.6 - 22.3	19.9	8.0	35.1	34.8	26.6
1201+	Democritus University of Thrace	10.6 - 22.3	16.4	12.7	33.2	36.0	31.8

Πίνακας 16. Η θέση του ΕΑΠ σε σχέση με τα αμιγώς Ανοικτά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν

RANK	NAME	OVERALL	TEACHING	RESEARCH	CITATIONS	INDUSTRY INCOME	INTERNATIONAL OUTLOOK	COUNTRY
601-800	The Open University	32.0 - 37.9	18.0	15.8	62.8	35.1	57.8	UNITED KINGDOM
601-800	Open University of Catalonia	32.0 - 37.9	20.5	16.3	70.9	35.7	46.6	SPAIN

1201+	Hellenic Open University	10.6 - 22.3	19.9	8.0	35.1	34.8	26.6	GREECE
1201+	Anadolu University	10.6 - 22.3	23.9	11.8	23.2	38.8	21.3	TURKEY

4.3 Κατάταξη του ΕΑΠ στο Webometrics

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης **Webometrics Ranking of World Universities** για το 2022, όπου κατατάσσονται **περισσότερα από 12.000 Πανεπιστήμια**, σύμφωνα με τους ακόλουθες δείκτες:

α) παρουσία του Ιδρύματος στο Διαδίκτυο, β) απήχηση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνεται στον συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών και γ) το ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο

Πίνακας 17. Η θέση του ΕΑΠ σε σχέση με τα αμιγώς Ανοικτά Πανεπιστήμια

World Rank	University	Impact	Openness	Excellence	Country
404	Open University UK	186	387	826	UK
727	Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED	415	604	1402	SPAIN
795	Universitat Oberta de Catalunya	443	909	1512	SPAIN
1138	Open University	1037	1185	1715	NETHERLANDS
1415	Hellenic Open University	1712	2076	1762	GREECE
1634	Athabasca University	957	2002	2830	CANADA
1726	FernUniversität in Hagen	1325	2126	2691	GERMANY
1869	Guru Nanak Dev University	5584	1262	1584	INDIA
2003	Open University of Israel	3254	1828	2387	ISRAEL
2148	University of Anatolia	1256	7420	1865	TURKEY
2739	Allama Iqbal Open University	2273	4159	374	PAKISTAN
2760	Handong Global University	1462	5168	3992	CHINA
3313	(1) Ho Chi Minh City Open University /Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh	6467	3547	3370	VIETNAM
3371	Open University of Cyprus	6830	3815	3298	CYPRUS
3487	Universidade Aberta	5210	2684	4298	PORTUGAL
3947	Università Telematica Internazionale UniNettuno	6804	6905	3184	ITALIA
4047	Open University of Japan (University of the Air)	2781	7420	4265	JAPAN
4328	(1) Indira Gandhi National Open University	1873	2874	6283	INDIA

4556	Hamdan Bin Mohammed Smart University	10026	4846	4397	UNITED ARAB EMIRATES
4756	Virtual University of Pakistan	4385	7420	4899	PAKISTAN
4798	Korea National Open University	6945	6414	4957	KOREA
4916	University of Maryland Global Campus	1178	5852	6775	USA
5165	Open University Malaysia	5843	4299	6132	MALAYSIA
5192	Open University of Tanzania	7296	6020	5606	TANZANIA
5248	Arab Open University Kuwait	11076	7420	4227	KUWAIT
5267	Universidad Nacional Abierta	4926	7420	5531	ECUADOR
5283	Al Quds Open University	8259	4337	5873	PALESTINE
5566	Sukhothai Thammathirat Open University	2240	4514	7190	THAILAND
5630	Open University of Sri Lanka	7624	2858	6488	SRI LANKA
5658	National Open University of Nigeria	5110	7420	5873	NIGERIA
5809	Open University of Hong Kong	2538	5173	7190	CHINA
5891	O P Jindal Global University	4501	2807	7190	INDIA
5956	Open Colleges	1094	7420	7190	AUSTRALIA
6182	(4) Purdue University Global: (Kaplan University)	1427	7420	7190	USA
6427	University of Arizona Global Campus	1861	7420	7190	USA
6457	Open Polytechnic of New Zealand	6390	7420	6283	NEW ZEALAND
6489	The National Institute of Open Schooling NIOS	1966	7420	7190	INDIA
6790	Arab Open University Saudi Arabia	13155	5979	6132	SAUDI ARABIA
7108	UMass Global(Brandman University)	2956	7420	7190	USA
7172	Islamic Online University	3056	7420	7190	GAMBIA
7289	Arab Open University Lebanon	13769	7420	5678	LEBANON
7389	Arab Open University Egypt	15259	7420	5531	EGYPT
7967	Open University of China	4217	7420	7190	CHINA
8128	Netaji Subhas Open University	9518	7420	6488	INDIA
8368	Uttarakhand Open University	7795	6193	7190	INDIA
8394	Arab Open University Bahrain	15954	7420	5762	BAHRAIN

8460	Arab Open University Jordan	15772	6392	6283	JORDAN
9025	Ayya Nadar Janaki Ammal College	19430	3509	6488	INDIA
9187	Zambian Open University	11696	7420	6488	ZAMBIA
9239	Bangladesh Open University	9484	7420	6775	BANGLADESH
9276	Interregional Open Social Institute	6018	7420	7190	RUSSIA
9550	(3) Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia	13166	4169	7190	COLOMBIA
9636	Wawasan Open University	10330	6164	7190	MALAYSIA
9832	Zimbabwe Open University	12946	7420	6488	ZIMBABWE
10093	The Open University of Fujian	7135	7420	7190	CHINA
10141	Dr Babasaheb Ambedkar Open University	9511	6886	7190	INDIA
10254	Vardhaman Mahaveer Open University	7352	7420	7190	INDIA
10256	Tianjin Open University	7357	7420	7190	CHINA
10265	National Open University	7371	7420	7190	TAIWAN
10380	Syrian Virtual University	11350	6226	7190	SYRIA
10553	Madhya Pradesh Bhoj Open University	7713	7420	7190	INDIA
10566	African Virtual University	7726	7420	7190	KENYA
10613	Open International University of Human Development Ukraine	15774	3445	7190	UKRAINE
10613	Laweh Laweh Open University Ghana	7786	7420	7190	GHANA
11040	Tamil Virtual Academy	8339	7420	7190	INDIA
11093	Krishna Kanta Handique State Open University	8391	7420	7190	INDIA
11322	Hanoi Open University	8723	7420	7190	VIETNAM
11518	Dr Bhim Rao Ambedkar Open University	8961	7420	7190	INDIA
12095	Tamil Nadu Open University	9726	7420	7190	INDIA
12095	Odisha State Open University Sambalpur	9734	7420	7190	INDIA
12264	Open University of Kaohsiung	9959	7420	7190	TAIWAN
12750	Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University YCMOU	10603	7420	7190	INDIA
12797	Vaneduc Universidad Abierta Interamericana	10663	7420	7190	ARGENTINA
12821	Guangzhou Open University	10696	7420	7190	CHINA
12997	Arab Open University Oman	16564	7192	6775	OMAN

13009	Jiangsu Open University	10904	7420	7190	CHINA
13009	Universidad Virtual de Quilmes	16162	5594	7190	ARGENTINA
13203	Virtual Voyage College of Design Media Art & Management Indore	11148	7420	7190	INDIA
13385	University of the West Indies Open Campus	11380	7420	7190	BARBADOS
13703	UP Rajarshi Tandon Open University	11791	7420	7190	INDIA
13870	Shanghai Open University	12031	7420	7190	CHINA
13976	Open Institute	12164	7420	7190	CAMBODIA
13985	Universitäre Fernstudien Schweiz	12182	7420	7190	SWITZERLAND
13995	Russian State Open Agrarian University	12206	7420	7190	RUSSIA
14061	Beijing Open University	12297	7420	7190	CHINA
14164	Universidad Virtual del Estado de Guanajuato	12434	7420	7190	MEXICO
14343	Guangxi Open University	12649	7420	7190	CHINA
14396	Pt Sundarlal Sharma (Open) University Chattisgarh	12734	7420	7190	INDIA
14485	Shenzhen Open University	12844	7420	7190	CHINA
14553	Universidad Pedagógica Nacional UPN Virtual	12919	7420	7190	MEXICO
15203	Eurasian Open Institute	13732	7420	7190	RUSSIA
15420	The Open University of Guangdong / 广东开放大学	13978	7420	7190	CHINA
15624	Open University of Mauritius	14209	7420	7190	MAURITIUS
15635	COMSATS University Islamabad Virtual campus	14224	7420	7190	PAKISTAN
15891	Polish Virtual University	14523	7420	7190	POLAND
16271	Yunnan Open University	14979	7420	7190	CHINA
16368	Nanjing Open University	15091	7420	7190	CHINA
16708	Universidad Abierta	15524	7420	7190	MEXICO
16769	Global Open University Nagaland	15595	7420	7190	INDIA
16836	Hubei Vocational Open University	15667	7420	7190	CHINA
17053	Open Cyber University	15914	7420	7190	KOREA
17433	Hainan Open University	16361	7420	7190	CHINA
17447	The Open University of Wuhan	16375	7420	7190	CHINA
17495	(1) Al Mustafa Open University	16437	7420	7190	IRAN
17576	Nalanda Open University	16530	7420	7190	INDIA

17594	National Open Institute of Russia	16558	7420	7190	RUSSIA
18067	Open University of Sudan	17104	7420	7190	SUDAN
18132	Moscow Open Institute	17180	7420	7190	RUSSIA
18144	Universidade Virtual Publica do Brasil UniRede	17198	7420	7190	BRASIL
18432	Venkateshwara Open University	17534	7420	7190	INDIA
18652	(3) Moscow State Open University Cheboksary Polytechnic Institute	17786	7420	7190	RUSSIA
18966	Nepal Open University	18135	7420	7190	NEPAL
18986	Polish Open University	18150	7420	7190	POLAND
19694	Symbiosis Skills and Open University Pune SSOU India	18942	7420	7190	INDIA
20385	Nooretouba Virtual University Tehran	19753	7420	7190	IRAN
20510	Subotica Open University	19889	7420	7190	SERBIA
20646	Shenyang Open University	20061	7420	7190	CHINA
20874	Regional Open Social Institute Kursk	20307	7420	7190	RUSSIA
21300	The Open University of Nanhai	20765	7420	7190	CHINA
21348	Uvirtual Consorcio de Universidades	20832	7420	7190	CHILE
21557	Symbiosis School for Open and Distance Learning SSODL	21071	7420	7190	INDIA
21679	Universidad Modular Abierta	21196	7420	7190	ARGENTINA
21738	Universitaria Virtual Internacional	21269	7420	7190	COLOMBIA
22272	Harbin Open University	21847	7420	7190	CHINA
22483	(4) Al Ummah University for Open Education Gaza	22078	7420	7190	PALESTINE
22517	(3) Open European Academy of Economics and Politics	22111	7420	7190	RUSSIA
22517	(3) Indira Gandhi National Open University Regional Centre Bangalore	22106	7420	7190	INDIA
22589	Xuzhou Open University	22187	7420	7190	CHINA
22596	(3) The Open University of Fujian Campus Zhangzhou	22200	7420	7190	CHINA
23217	Tbilisi Open Teaching University	22886	7420	7190	GEORGIA
23548	Universidad Virtual de Salud de Cuba	23243	7420	7190	CUBA

23719	The Open University of Fuzhou	23425	7420	7190	CHINA
23824	Universidad Privada Abierta Latinoamericana	23545	7420	7190	BOLIVIA
23964	Nantong Open University	23678	7420	7190	CHINA
24747	Universidad Abierta y a Distancia de Panamá	24518	7420	7190	PANAMA
25841	Ryazan Institute of Open Education	25699	7420	7190	RUSSIA
27465	International Open College	27375	7420	7190	MALAYSIA
27849	Greenbridge School of Open Technologies	27765	7420	7190	UGANDA
28095	(3) Indira Gandhi National Open University Shillong	28023	7420	7190	INDIA
28221	Anhui Open University	28163	7420	7190	CHINA
28319	(3) Future University Yemen Open Learning College	28272	7420	7190	YEMEN
30120	(3) Guangzhou Open University Campus Qiaoguang	30099	7420	7190	CHINA
31009	Open University of Benghazi	31003	7420	7190	LIBYA
31042	Jiangxi Open University	31036	7420	7190	CHINA
31118	Anhui TV University Online	31112	7420	7190	CHINA

Πίνακας 18. Η θέση του ΕΑΠ σε σχέση με τα υπόλοιπα Ελληνικά Παν/μια

World Rank	University	Impact	Openness	Excellence
256	National and Kapodistrian University of Athens	470	91	228
261	Aristotle University of Thessaloniki	277	277	336
383	National Technical University of Athens	454	386	458
587	University of Patras (incl University of Western Greece)	771	373	737
674	University of Crete	1003	394	786
704	University of Ioannina	1190	481	716
886	University of Thessaly	1546	499	1000
1080	Democritus University of Thrace	2064	686	1170
1082	University of the Aegean	1630	916	1277
1093	Harokopio University of Athens	582	1477	2011
1329	Athens University of Economics and Business	1569	879	1943
1415	Hellenic Open University	1712	2076	1762
1443	Technical University of Crete	2718	927	1645
1485	University of Piraeus	2187	1167	1876
1571	Agricultural University of Athens	3611	890	1621

1782	University of Macedonia	2145	2296	2286
2148	University of West Attica	5831	954	2141
2279	University of Peloponnese	4179	1485	2710
2401	Ionian University	2437	2174	3444
2454	University of Western Macedonia	5265	1475	2682
2705	Panteion University of Political and Social Sciences	3371	2379	3631
2722	International Hellenic University	5111	1707	3184
2947	Hellenic Mediterranean University	9130	1403	2635
2966	American College of Greece	3803	3739	3581
3402	School of Pedagogical and Technological Education	5235	4352	3726
5723	Athens Information Technology	12461	7420	4653
6451	American College of Thessaloniki	8888	4292	6775
6574	(1) Hellenic Army Academy	13403	7420	5388
7315	American School of Classical Studies at Athens	3276	7420	7190
7695	Metropolitan College	7390	5518	7190
8057	Aegean Omiros College	4361	7420	7190
8759	Hellenic Naval Academy	15003	7420	5989
8833	City Unity College	14058	7420	6132
9930	Athens School of Fine Arts	6912	7420	7190
10811	Conservatoire of Northern Greece	8026	7420	7190
12655	Mediterranean College	10482	7420	7190
12890	American Farm School Thessaloniki	10764	7420	7190
12909	New York College	10803	7420	7190
13182	College Year in Athens	11111	7420	7190
14426	CITY College University of York Europe Campus	12781	7420	7190
14523	Bca Business Studies	12896	7420	7190
14619	Hellenic American Education Center	13007	7420	7190
14876	Akto Art & Design	13325	7420	7190
15463	Hellenic American University	14015	7420	7190
16514	Independent Science & Technology Studies	15280	7420	7190
18204	Vakalo Art & Design College	17273	7420	7190
19288	ICBS Business School	18494	7420	7190
19591	Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)	18834	7420	7190
19661	State Conservatory of Thessaloniki	18902	7420	7190
20565	British Hellenic College	19954	7420	7190
20807	DEI College	20226	7420	7190
21443	Institution d'Etudes Francophones	20926	7420	7190
22171	American University of Athens	21722	7420	7190
22199	AAS College Applied Arts Studies	21754	7420	7190
23824	Greek Bible College	23528	7420	7190
23964	Athens School of Management	23686	7420	7190

24514	René Descartes College	24273	7420	7190
25070	MBS College College of Crete Heraklion	24870	7420	7190
27537	College of Professional Journalism	27445	7420	7190

4.4. Κατάταξη του ΕΑΠ στο SCImago

Η εταιρεία SCImago, πολύ γνωστή στον ακαδημαϊκό χώρο και για την κατάταξη των επιστημονικών περιοδικών που προσφέρει, εφαρμόζει και ένα σύστημα κατάταξης των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών ιδρυμάτων, με βάση ένα σύμπλεγμα δεικτών, σε τρεις τομείς: α) επιτεύγματα έρευνας (με βαρύτητα 50% στον γενικό υπολογισμό), β) προϊόντα και διεργασίες καινοτομίας που επιδρούν άμεσα στην οικονομία (βαρύτητα 30%), και γ) κοινωνική απήχηση (20%). Όλοι οι δείκτες βασίζονται στην ορατότητα των Ιδρυμάτων στο διαδίκτυο. Στους επιμέρους 17 δείκτες (11 για έρευνα, 3 για καινοτομία, 3 για κοινωνία) περιλαμβάνονται τόσο δείκτες εξαρτώμενοι από το μέγεθος του Πανεπιστημίου, όσο και ανεξάρτητοι από αυτό.

Εκτός από i) κατάταξη των Πανεπιστημίων, το σύστημα παρέχει και κατατάξεις ii) κυβερνητικών οργανισμών, iii) οργανισμών υγείας, iv) επιχειρήσεων, v) μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Υπάρχει επίσης και μια γενική κατάταξη που συμπεριλαμβάνει όλα τα παραπάνω.

Σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες παρέχεται μία «κλασική» κατάταξη, μία κατάταξη στους τρεις τομείς (έρευνα, οικονομία, κοινωνία) αλλά και μια τοποθέτηση του κάθε ιδρύματος, με βάση το σύνολο των δεικτών του, σε μια κλίμακα «βαθμολογίας» από το 0 ως το 100 (εκατοστημόρια).

Στη συνολική κατάταξη όλων των κατηγοριών ιδρυμάτων, το ΕΑΠ φαίνεται να κατέχει την 792η θέση (από την 795^η που κατείχε). Στην κατάταξη των Πανεπιστημίων, το ΕΑΠ φαίνεται να κατέχει την 593^η θέση (από την 600^η που κατείχε). Στην πραγματικότητα όμως και σε απόλυτους αριθμούς, καθώς οι ισοβαθμίες σε αυτό σύστημα δεν υπολογίζονται στην πραγματική θέση, κατέχει την 2994^η θέση (από την 3104^η θέση που κατείχε). Συνολικά κατατάσσονται 4126 Πανεπιστήμια (από 3898 Πανεπιστήμια στο παρελθόν).

Ως προς τα εκατοστημόρια, το ΕΑΠ κατατάσσεται στο 80ο (από 85^ο στο παρελθόν) συνολικά, στο 73ο στην έρευνα (από 78^ο) , στο 80^ο στην καινοτομία-οικονομία (από 81^ο), και στο 30ο στην κοινωνική απήχηση (από 41^ο), όπου σημειώνει μακράν την καλύτερη επίδοση ως προς τους τρεις τομείς και μια σημαντική άνοδο στη συγκεκριμένη κατάταξη .

Σε επίπεδο αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων και μετά από έλεγχο που διεξήχθη, από τα 146 αμιγώς Ανοικτά συμμετέχουν μόλις 15 και το Ε.Α.Π. κατέχει την 7η θέση Παρακάτω ακολουθεί λίστα:

Πίνακας 19. Η θέση του ΕΑΠ σε σχέση με τα Αμιγώς Ανοικτά Πανεπιστήμια

Rank	Global Rank	Institution	Country	Best Country Quartile
441	640	The Open University	GBR	1
473	672	Universitat Oberta de Catalunya	ESP	2
492	691	Universidad Nacional de Educacion a Distancia *	ESP	1
536	735	Open University Netherlands	NLD	3
556	755	Guru Nanak Dev University	IND	1
567	766	Open University of Israel	ISR	3
593	792	Hellenic Open University	GRC	2
599	798	Universidade Aberta	PRT	4
602	801	Handong Global University	KOR	2

614	813	Athabasca University	CAN	3
615	814	Ho Chi Minh City Open University	VNM	2
619	818	Open University of Cyprus	CYP	3
619	818	FernUniversitat in Hagen	DEU	3
626	825	Allama Iqbal Open University	PAK	3
671	871	The Open University of Hong Kong	HKG	4

Σε επίπεδο Ελληνικών Πανεπιστημίων το Ε.Α.Π. βρίσκεται στην 20^η θέση. Παρακάτω ακολουθεί λίστα:

Πίνακας 20. Η θέση του ΕΑΠ σε σχέση με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Rank	Global Rank	Institution	Sector	Best Country Quartile
242	413	University of Athens	Universities	1
322	510	Aristotle University of Thessaloniki	Universities	1
411	610	National Technical University of Athens	Universities	1
418	617	University of Crete	Universities	1
442	641	University of Ioannina	Universities	1
452	651	University of Patras	Universities	1
490	689	University of Thessaly	Universities	1
522	721	Democritus University Of Thrace	Universities	2
532	731	Athens University of Economics and Business	Universities	2
541	740	Agricultural University of Athens	Universities	2
541	740	Hellenic Mediterranean University	Universities	1
544	743	Harokopio University	Universities	2
544	743	Technical University of Crete	Universities	2
551	750	Aegean University	Universities	1
562	761	University of Western Macedonia	Universities	2
569	768	International Hellenic University	Universities	2
569	768	University of Peloponnese	Universities	2
573	772	University of Piraeus	Universities	3
590	789	University of Macedonia	Universities	2
593	792	Hellenic Open University	Universities	2
596	795	University of West Attica	Universities	3
634	833	Ionian University	Universities	3

5. Επικοινωνία ΕΑΠ με Διεθνή Συστήματα Αξιολόγησης

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διαρκούς βελτίωσης της θέσης του ΕΑΠ σε Παγκόσμιο επίπεδο επικοινωνήσε ηλεκτρονικά με τα εξής συστήματα αξιολόγησης:

- ❖ Center for World University Rankings – CWUR (Εστάλη mail στις 3/5 και λάβαμε απάντηση στις 20/5)
- ❖ Academic Ranking of World University Rankings (ARWU) - (Εστάλη mail στις 6/6 και δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση)
- ❖ QS World University Rankings 2022 - (Εστάλη mail στις 6/6 και δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση)

5.1 Center for World University Rankings – CWUR

Το σύστημα αξιολόγησης **CWUR** ανταποκρινόμενο στο μήνυμά μας για τις προϋποθέσεις ένταξής μας σε αυτό απάντησε ότι, τα πανεπιστήμια δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να υποβάλουν στοιχεία για να συμπεριληφθούν στις κατατάξεις του **CWUR**.

Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης κατατάσσει σχεδόν είκοσι χιλιάδες πανεπιστήμια χωρίς να βασίζεται σε έρευνες και υποβολή στοιχείων από τα πανεπιστήμια και τα 2000 ιδρύματα με τις καλύτερες επιδόσεις καταχωρίζονται στον ιστότοπό τους.

Επίσης, παρέχει συμβουλές για τα πανεπιστήμια για να τα καθοδηγεί και να τα βοηθά να επιτύχουν πρότυπα παγκόσμιας κλάσης, τα οποία θα οδηγήσουν φυσικά στη συμπερίληψη/καλύτερη τοποθέτηση σε διάφορες κατατάξεις πανεπιστημίων.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο οδηγός για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έχει ήδη εφαρμοστεί έκπτωση 50% στις υπηρεσίες για να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας (ισχύει για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από την 1η Ιουλίου 2022).

Η ΜΕΑ θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του Ιδρύματος από το εν λόγω σύστημα.

Το σύστημα αξιολόγησης CWUR, όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω είναι διαφορετικό από τις κατατάξεις.

Παρακάτω ακολουθεί ο οδηγός του συστήματος για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες:

GUIDE TO CONSULTING SERVICES

Throughout the duration of the consulting services, CWUR shall provide strategic insights and recommendations to the client institution about major world university rankings (CWUR, QS, Shanghai, Times Higher Education, and US News). For a non-ranked institution, an analysis of the minimum requirements needed to be included in various rankings as well as recommendations for inclusion will be provided. For a ranked institution, guidance will be provided on how to improve the institution's global competitiveness among its peers. For unranked and ranked institutions, an expert from CWUR will work closely with the client institution throughout the duration of the consulting services on a weekly/fortnightly basis, and will devise a strategy to improve the research quality and output of the institution.

Benefits: Being listed and improving in various rankings will help the client institution attract more research grants as well as more and brighter students.

Two reports each year regarding the client institution's research performance shall be provided by CWUR throughout the duration of the consulting services.

Benchmarking is included as part of the consulting services. CWUR's benchmarking provides a method for measuring and comparing the client institution's performance against five target institutions, and will be valuable as an important tool for strategic planning and research. The benchmarking report, provided by CWUR once per year, has many advantages:

- It helps the client institution understand its ranking nationally, regionally, and globally.
- It assists in setting realistic and achievable targets.
- It identifies weak areas and provides recommendations to improve competitiveness.

Pricing: US\$ 2,000 per month for consultation on a fortnightly basis OR US\$ 3,000 per month for consultation on a weekly basis OTHER SERVICES:

- Research collaboration services
- Setting-up joint academic programs
- Setting-up visiting professors programs (currently on hold due to COVID-19)
- Advisory on digital learning solutions Pricing: Available upon request

5.2 Academic Ranking of World University Rankings (ARWU)

Η λίστα της Σαγκάης τη δεδομένη χρονική στιγμή **δεν είναι κατάλληλη για το ΕΑΠ**. Βασίζεται αποκλειστικά στην ερευνητική παραγωγή και ιδιαίτερα στις ερευνητικές διακρίσεις των μελών των πανεπιστημίων και περιορίζεται στα 1000 καλύτερα ΑΕΙ του κόσμου, κάτι που περιορίζει καθοριστικά τις πιθανότητες του ΕΑΠ να ενταχθεί άμεσα σε αυτή τη λίστα. Επίσης, η κατάταξη αυτή δε λαμβάνει υπόψη τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αφήνοντας εκτός ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής δραστηριότητας του ΕΑΠ.

5.3 QS World University Rankings

Σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης QS, θα ήταν επιθυμητή η συμμετοχή του ΕΑΠ στην κατάταξη, που συνδέεται άμεσα με την αναζήτηση Πανεπιστημίων από μελλοντικούς φοιτητές.

Από την άλλη, εξαιτίας της πολύ περιορισμένης διεθνούς αναγνώρισης του ΕΑΠ και της επίσης περιορισμένης ερευνητικής παραγωγής, η ένταξή του δεν θεωρείται άμεσα εφικτή.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι μόνο 6 ελληνικά Πανεπιστήμια κατατάχθηκαν το 2020 και από τα Ανοικτά Πανεπιστήμια, μόνο το Open της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι βέβαια διαφορετικού βεληνικού από το ΕΑΠ.

5.4 Συμπέρασμα

Σε συνέχεια των παραπάνω θεωρούμε ότι το ΕΑΠ θα ήταν θεμιτό να ενταχθεί σύντομα στα συστήματα αξιολόγησης:

1. **Center for World University Rankings – CWUR**
2. **QS World University Rankings**

Για τα υπόλοιπα έξι συστήματα αξιολόγησης οι λόγοι για τους οποίους δεν συστήνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η ένταξη του ΕΑΠ, αναφέρονται παρακάτω:

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Η Λίστα της Σαγκάης βασίζεται αποκλειστικά στην ερευνητική παραγωγή και ιδιαίτερα στις ερευνητικές διακρίσεις των μελών των πανεπιστημίων και περιορίζεται στα 1000 καλύτερα ΑΕΙ του κόσμου, κάτι που περιορίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή τις πιθανότητες του ΕΑΠ να ενταχθεί σε αυτή τη λίστα. Επίσης, η κατάταξη αυτή δε λαμβάνει υπόψη τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αφήνοντας εκτός ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής δραστηριότητας του ΕΑΠ.

Center for Higher Education Development (CHE)

Το CHE κατατάσσει τα Πανεπιστήμια με βάση δείκτες αξιολόγησης όπως η φοίτηση, η διδασκαλία, η διεθνοποίηση αλλά και δείκτες που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον εξοπλισμό και την έρευνα. Σε βάθος χρόνου 1-2 ετών και εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε ερευνητικό επίπεδο μέσω δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών, σε επίπεδο εξοπλισμού μέσω αναλυτικής καταγραφής αυτού και τέλος σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω της παρακολούθησης και της διασύνδεσης των αποφοίτων με την αγορά εργασίας, το ΕΑΠ θα μπορούσε να ενταχθεί και σε αυτό το σύστημα αξιολόγησης.

CWTS Leiden Ranking

Η κατάταξη Leiden στηρίζεται αποκλειστικά, έστω και με πολυπαραγοντικό πρίσμα, στην ερευνητική παραγωγή των Πανεπιστημίων και, εξαιτίας αυτής της μονομέρειας, δεν κρίνεται κατάλληλη για την ένταξη του ΕΑΠ σε αυτήν. Άλλωστε θα είναι πολύ δύσκολο για το Ίδρυμα να ικανοποιήσει τις ελάχιστες προδιαγραφές έρευνας που θέτει το εν λόγω σύστημα.

International College and Universities Ranking

Το International College and Universities Ranking είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος παρουσιάζει κατατάξεις δια ζώσης κολλεγίων και Πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την διαδικτυακή τους παρουσία. Κατά συνέπεια για ένα ίδρυμα όπως το ΕΑΠ -το οποίο βασίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση- το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλο.

NTU (National Taiwan University) Ranking

Η κατάταξη του NTU σχετίζεται αποκλειστικά με την παραγωγή της έρευνας και λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Ο περιορισμένος αριθμός Πανεπιστημίων που συμμετέχουν, τόσο Ανοικτών όσο και ελληνικών, φανερώνει ότι πρόκειται για μια κατάταξη αμιγώς ερευνητικού προσανατολισμού.

RUR - Round University Rankings

Για το ΕΑΠ, η κατάταξη RUR παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι καλύπτει περισσότερους τομείς, πέρα από την έρευνα, αλλά και το μειονέκτημα ότι είναι επιλεκτική, καλύπτει δηλαδή περιορισμένο αριθμό των κορυφαίων Πανεπιστημίων. Η απουσία Ανοικτών Πανεπιστημίων, ακόμη και του Open UK, καθώς και

κορυφαίων ελληνικών πανεπιστημίων, όπως το ΕΚΠΑ και το Μετσόβιο, καθιστά σε αυτή τη φάση μη εφικτή την προοπτική συμπερίληψης του ΕΑΠ στην εν λόγω κατάταξη.

Ωστόσο στόχος της ΜΕΑ είναι η διαρκής παρακολούθηση και βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στα υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης και η μελλοντική συμμετοχή του ΕΑΠ στα παραπάνω αλλά και σε νέα συστήματα αξιολόγησης λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη φυσιογνωμία του ΕΑΠ.

6. Προτάσεις για βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στα ήδη υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης

6.1 THE (TIMES HIGHER EDUCATION) WORLD UNIVERSITY RANKINGS

Τον Απρίλιο του 2021 το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη Times Higher Education- Impact Rankings στη θέση 1001+ μεταξύ 1115 Πανεπιστημίων από 94 χώρες. Στη συγκεκριμένη λίστα το ΕΑΠ έλαβε την 5η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων και την 7η θέση μεταξύ των μόλις 7 Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην πιο φημισμένη διεθνή κατάταξη, την Times Higher University (THE) World University Rankings 2022 με συνολική κατάταξη 1201+ μεταξύ 1662 Πανεπιστημίων από 95 χώρες. Στη συγκεκριμένη λίστα κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων και τη 12η μεταξύ των συνολικά 13 Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατατάχθηκαν.

Στις 15 Φεβρουαρίου του 2022, το ΕΑΠ πρωτοεμφανίστηκε και στην ειδικότερη κατάταξη “Young University Rankings” του Times Higher Education, η οποία περιλαμβάνει τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Η σχετική κατάταξη του 2022 περιλαμβάνει 539 συνολικά Πανεπιστήμια και το ΕΑΠ κατατάσσεται στην θέση 401+. Στη διεθνή κατάταξη του 2022 περιλαμβάνονται συνολικά επτά (7) Ελληνικά Πανεπιστήμια και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 7η θέση με την υψηλότερη βαθμολογία στην περιοχή «διδασκαλία». Σε επίπεδο Ανοικτών Πανεπιστημίων του κόσμου το Open University of Catalonia βρίσκεται στην πρώτη θέση και το ΕΑΠ στη 2η θέση.

Η ένταξη του ΕΑΠ στην κατάταξη THE, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στη λίστα για το 2022 που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεχή βελτίωση της διεθνούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης και καταξίωσης του ΕΑΠ, που αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο σύστημα THE είναι πολύπλευρη και αφιερώνει σημαντικό ποσοστό στη διδασκαλία, η οποία απουσιάζει από άλλα, συγκρίσιμα συστήματα.

Το ΕΑΠ έχει εξαιρετική επίδοση στη διδασκαλία, καθώς κατατάσσεται στην 3η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Η επίδοση αυτή προκύπτει από την αναλογία διδάσκοντα-φοιτητών, καθώς και από την ισορροπία των φύλων σε επίπεδο διδακτικού προσωπικού.

Τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης είναι οι επιδόσεις του ΕΑΠ στις ετεροαναφορές, τα έσοδα από τη βιομηχανία και η διεθνής απήχηση.

Σε σχέση με τις ετεροαναφορές προτείνεται να δοθούν κίνητρα ώστε να ενισχυθεί το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ σε περιοδικά υψηλής απήχησης. Επίσης προτείνεται να δοθεί κινητροδότηση στα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ (πχ με συνυπολογισμό των αναφορών στο ΕΑΠ για την κατάταξη των υποψήφιων μελών ΣΕΠ), ώστε να αυξηθούν οι δημοσιεύσεις στις οποίες φαίνεται ως affiliation το ΕΑΠ.

Όσον αφορά στα έσοδα από τη βιομηχανία προτείνεται η σύναψη συνεργασιών με βιομηχανικούς φορείς που μπορεί να οδηγήσουν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα, καθώς και σε βιομηχανικά διδακτορικά.

Για τη διεθνή απήχηση, προτείνονται δράσεις προβολής σε ειδικές πλατφόρμες (πχ. <https://www.eduguide.gr/>), νέα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και συνεργασίες με διεθνείς φορείς και με διδακτικό προσωπικό του εξωτερικού.

Επιπλέον, είναι σημαντική η παρακολούθηση και διαρκής και σε βάθος βελτίωση του περιεχομένου του Αγγλικού ιστοτόπου του Ιδρύματος, Ενώ προτείνεται να δρομολογηθεί η μετάφραση του ιστοτόπου του ΕΑΠ και σε άλλες ξένες γλώσσες (π.χ Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά κα.), προκειμένου το ίδρυμα να προσελκύσει και άλλους φοιτητές πέραν των Αγγλόφωνων. Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που παραπέμπουν απευθείας σε άλλες εσωτερικές ιστοσελίδες που ανήκουν σε μονάδες ή τμήματα του ΕΑΠ, όπως και σε εξωτερικές ιστοσελίδες που ανήκουν σε άλλα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα, συνεργαζόμενους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού κλπ.

6.2 WEBOMETRICS

Στις 26 Ιανουαρίου του 2022 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «**Top Universities by Top Google Scholar Citations**» της **Webometrics**, όπου κατατάχθηκαν συνολικά 4800 Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την οποία το ΕΑΠ κατέλαβε την **4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη 21 Ανοικτών Πανεπιστημίων, και την 3η θέση μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων στην Ευρώπη με 31378 ετεροαναφορές (citations)**. Σε αυτή τη λίστα συμμετείχαν συνολικά 28 Ελληνικά Πανεπιστήμια και Κολέγια.

Στις 28 Ιανουαρίου του 2022 το ΕΑΠ **κατατάχθηκε στη θέση 1415 μεταξύ 12005 Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο της παγκόσμιας συνολική κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities**. Ταυτόχρονα, το ΕΑΠ βρίσκεται στην **5η μεταξύ των αμιγώς Ευρωπαϊκών Ανοικτών Πανεπιστημίων** που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, καθώς και στη **12η θέση μεταξύ όλων των ελληνικών ΑΕΙ και Κολεγίων (59 στο σύνολο)**.

Στο Webometrics Ranking τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης».

Σε σχέση με την παρουσία του ΕΑΠ στο διαδίκτυο προτείνεται και εδώ η παρακολούθηση και διαρκής και σε βάθος περιεχομένου βελτίωση του Αγγλικού ιστοτόπου του Ιδρύματος, καθώς και η συμπερίληψη στην ιστοσελίδα συνδέσμων που παραπέμπουν είτε στο ΕΑΠ, είτε σε άλλα Πανεπιστήμια, συνεργαζόμενους φορείς κλπ. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η μελλοντική μετάφραση του ιστοτόπου του ΕΑΠ και σε άλλες ξένες γλώσσες (π.χ Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά κα.), προκειμένου το ίδρυμα να προσελκύσει και άλλους φοιτητές πέραν των Αγγλόφωνων.

Επιπλέον προτείνεται να ενισχυθεί η διασύνδεση του ΕΑΠ με κοινωνικούς φορείς. Έτσι, θα διατηρηθεί υψηλά το κριτήριο της Ορατότητας (Visibility) που σχετίζεται με τον αντίκτυπο (Impact)

του ΕΑΠ στο διαδίκτυο, δηλαδή τα backlinks προς την ιστοσελίδα του ΕΑΠ από ιστοσελίδες άλλων φορέων και εξωτερικά δίκτυα.

Ερευνητικά προτείνεται η αύξηση των δημοσιεύσεων ανοιχτής πρόσβασης (open access). Σε σχέση με τις ετεροαναφορές προτείνεται και εδώ να δοθούν κίνητρα ώστε να ενισχυθεί το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ σε περιοδικά υψηλής απήχησης. Επίσης προτείνεται να δοθεί κινητροδότηση στα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ (πχ με συνυπολογισμό των αναφορών στο ΕΑΠ για την κατάταξη των υποψήφιων μελών ΣΕΠ), ώστε να αυξηθούν οι δημοσιεύσεις στις οποίες φαίνεται ως affiliation το ΕΑΠ. Μία ακόμα πρόταση είναι η έντονη προτροπή για παρουσία των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ στο google scholar μέσω της δημιουργίας σχετικού προφίλ.

6.3 SCImago

Το ΕΑΠ συμμετέχει επίσης στη διεθνή λίστα κατάταξης **SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS** καταλαμβάνοντας για το **2021 τη θέση 2994 από τα συνολικά 4126 Πανεπιστήμια**. Σε επίπεδο **αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων** το ΕΑΠ καταλαμβάνει την **7η θέση μεταξύ των 15 Πανεπιστημίων** που κατατάχθηκαν, και την **20η θέση ανάμεσα στα 22 συνολικά Ελληνικά**.

Στο σύστημα αξιολόγησης SCImago **οι δείκτες αξιολογικής κατάταξης είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες (έρευνα 50%, καινοτομία 30%, επιρροή στην κοινωνία 20%)**, ώστε να αντικατοπτρίζουν επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων, περιλαμβάνοντας δείκτες εξαρτημένους και ανεξάρτητους σε σχέση με το μέγεθος του Ιδρύματος, ώστε να επιτρέπουν πολλαπλές συγκρίσεις.

Προκειμένου να βελτιωθούν οι δείκτες έρευνας και (κυρίως) καινοτομίας προτείνεται η ενίσχυση της μέσω της θέσπισης βραβείων έρευνας και καινοτομίας. Πιο άμεσο και δραστικό μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει η αναφορά του ΕΑΠ σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ. Θα μπορούσε και αυτό να προσμετράται στη μοριοδότηση των υποψηφίων μελών ΣΕΠ. Επιπλέον, χρειάζεται η προτροπή και ενίσχυση των μελών ΔΕΠ στη δημιουργία πατεντών και εταιρειών-τεχνολογικών.

Σε σχέση με την έρευνα προτείνεται και εδώ να δοθούν κίνητρα ώστε να ενισχυθεί η δημοσίευση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ σε περιοδικά υψηλής απήχησης.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι, αντίθετα, ένας τομέας που ήδη το ΕΑΠ τα πηγαίνει πολύ καλύτερα και μπορεί γρήγορα και άμεσα να βελτιωθεί, εφόσον αυξηθούν οι συμπράξεις του με κοινωνικούς εταίρους, όπως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Ενώσεις Εργαζομένων, Εταιρείες (πχ για κατάρτιση στελεχών), ΜΚΟ.

Σε κάθε περίπτωση και εδώ, μια άμεση, μικρού μεγέθους βελτίωση μπορεί να προκύψει από τη βελτίωση της ιστοσελίδας του ΕΑΠ, σε επισκεψιμότητα και χρηστικότητα καθώς και η ενεργοποίηση συνδέσμων που παραπέμπουν είτε στο ΕΑΠ, είτε σε άλλα Πανεπιστήμια συνεργαζόμενους φορείς κ.α.

6.4 U-Multirank

Το ΕΑΠ, έχοντας παράσχει στις 6 Δεκεμβρίου 2021 όλα τα απαραίτητα στοιχεία, **συμπεριλαμβάνεται από τον Ιούνιο του 2022, για πρώτη φορά, στην κατάταξη U-Multirank**, μια εναλλακτική, πολυδιάστατη προσέγγιση των κατατάξεων, με βάση τον χρήστη.

Το U-Multirank δεν είναι αυτό καθαυτό εργαλείο κατάταξης των Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες και στηρίζεται σε πέντε ευρείες διαστάσεις: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement), σε κλίμακα που ποικίλει από το «1» (πολύ καλό) έως το «5» (αδύναμο).

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σύστημα λαμβάνει υπόψη του και τη γνώμη των ίδιων των φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών που εξετάζει κάθε χρόνο, διεξάγοντας ανεξάρτητη, παράλληλη και πολυεπίπεδη ηλεκτρονική έρευνα, με την τεχνική υποστήριξη των ίδιων των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, παράγονται λεπτομερή και διαφανή αποτελέσματα, που βοηθούν τους χρήστες να διαμορφώσουν εξατομικευμένους καταλόγους Ιδρυμάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, με έναν συνδυασμό δεικτών που καθορίζονται από τον ίδιο τον χρήστη.

Με πέντε διαστάσεις αξιολόγησης της απόδοσης: τη διδασκαλία και μάθηση, την έρευνα, τη μεταφορά γνώσεων, τον διεθνή προσανατολισμό και περιφερειακή εμπλοκή και 5 ομάδες βαθμολόγησης (1 ή A very good, 2 ή B good, 3 ή C average, 4 ή D below average, 5 ή E weak, 0 ή - data not available, 100 ή X not applicable) , το συνολικό προφίλ του ΕΑΠ τη τριετία 2018 έως 2020 στο U-Multirank, εμφανίζει κορυφαία απόδοση σε διάφορους δείκτες, με 5 βαθμολογίες «Α» (πολύ καλά) συνολικά και 2 βαθμολογίες «Β» (καλά):

Σε σχέση με τη διδασκαλία και μάθηση το ΕΑΠ εμφανίζει την υψηλότερη βαθμολογία στην ισορροπία των φύλων, την υψηλή παιδαγωγική κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και στον χρόνο ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Σε σχέση με την έρευνα το ΕΑΠ εμφανίζει την υψηλότερη βαθμολογία στις Interdisciplinary publications και Open Access Publications και στον διεθνή προσανατολισμό στις International joint publications.

Προτείνεται η διατήρηση της ισορροπίας των φύλων κατά την επιλογή διδακτικού προσωπικού, καθώς και η διατήρηση της επιλογής πρόσληψης διδακτικού προσωπικού με υψηλά προσόντα.

Ερευνητικά προτείνεται η αύξηση των διεπιστημονικών (interdisciplinary) και ανοιχτής πρόσβασης δημοσιεύσεων (open access).

Σε σχέση με την περιφερειακή εμπλοκή συστήνεται να αυξηθούν οι συμπράξεις του με κοινωνικούς εταίρους, όπως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Ενώσεις Εργαζομένων, Εταιρείες (πχ για κατάρτιση στελεχών), ΜΚΟ.

Για τη διεθνή απήχηση, προτείνονται δράσεις προβολής σε ειδικές πλατφόρμες (πχ. <https://www.eduguide.gr/>), νέα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και συνεργασίες με διεθνείς φορείς και μελλοντικές συνεργασίες με διδακτικό προσωπικό του εξωτερικού.

Θα ήταν σημαντικό το 2023 όπου και θα ζητηθούν εκ νέου στοιχεία να υπάρξει συμμετοχή των φοιτητών μέσω της έρευνας που διενεργείται σε φοιτητές/τριες. Για την επίτευξη της παραπάνω πρότασης απαιτείται συνεργασία με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών και το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων

7.Οριζόντιες ενέργειες για βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες κατάταξης

Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, οι παρακάτω δράσεις προτείνονται για την αναβάθμιση του ΕΑΠ / των τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και την ενίσχυση της θέσης του / τους σε διεθνείς λίστες κατάταξης.

- Ενίσχυση της δυνατότητάς του ΕΑΠ να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες στον διεθνή χώρο
- Διατήρηση της υιοθέτησης και πλήρους εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοίχισής του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως εργαλείου για τη διεθνή διαφάνεια, αναγνώριση και προβολή των σπουδών στα ελληνικά ιδρύματα
- Διατήρηση της Πλήρους εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για διευκόλυνση της αναγνώρισης των σπουδών σε διεθνές επίπεδο
- Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από διεθνείς επιτροπές επιστημόνων, ώστε η ποιότητά τους να αναγνωρίζεται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
- Εκλογή των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού από εκλεκτορικά σώματα με ισχυρή διεθνή παρουσία για ενίσχυση του κύρους, της φήμης και της αναγνωρισιμότητάς τους σε διεθνές επίπεδο
- Ενίσχυση της διεθνούς προβολής του ΕΑΠ και των προγραμμάτων του στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
- Θεσμοθέτηση βραβείων με στόχο την ανάδειξη του προτύπου του Έλληνα επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση και προβολή

Επιπλέον, με βάση τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα κατατάξεων του ΕΑΠ που διατυπώθηκαν παραπάνω η ΜΕΑ προτείνει τα ακόλουθα:

- Δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια και σε ξένη γλώσσα, ώστε να προσελκύουν φοιτητές/τριες από χώρες του εξωτερικού
- Προσφορά θέσεων υποψηφίων διδασκόντων και μετα-διδασκόντων σε φοιτητές/τριες του εξωτερικού, παρέχοντας ανάλογα κίνητρα για την προσέλκυση αυτών
- Εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με διδακτικό προσωπικό από χώρες του εξωτερικού (π.χ. πρόσκληση επισκεπτών/τριων καθηγητών/τριων)
- Ενίσχυση των δράσεων εκπαιδευτικής ανταλλαγής φοιτητών/τριων και προσωπικού (π.χ. μέσω του Erasmus+)
- Εμπλουτισμός και μετάφραση πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στην Αγγλική και σε άλλες γλώσσες στοχευμένα (π.χ Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Κινεζικά κ.), ανάλογα με τις «εκπαιδευτικές αγορές» στις οποίες στοχεύει το ΕΑΠ
- Υποστήριξη των ξένων γλωσσών και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης (LMSs) του ΕΑΠ
- Δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα και το ΕΑΠ διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όσο αφορά στο περιεχόμενο των προγραμμάτων (π.χ εκπαίδευση, πολιτισμός).
- Τακτική διοργάνωση εκδηλώσεων με διεθνή απήχηση (π.χ. διεθνή συνέδρια, θερινά σχολεία, φεστιβάλ κλπ). Επένδυση σε διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις (π.χ. επιστημονικά περιοδικά, βιβλία κλπ), είτε μέσω του εκδοτικού οίκου του ΕΑΠ, είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Ίδρυση παραρτημάτων του ΕΑΠ σε χώρες του εξωτερικού, ενίσχυση της

προβολής του ΕΑΠ στις χώρες αυτές και διεκδίκηση της πρόσβασης στο ΕΑΠ φοιτητών/τριων από αυτές τις χώρες.

- Κινητροδότηση μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ (πχ με συνυπολογισμό των αναφορών στο ΕΑΠ για την κατάταξη των υποψήφιων μελών ΣΕΠ), ώστε να αυξηθούν οι δημοσιεύσεις στις οποίες φαίνεται ως affiliation το ΕΑΠ.
- Βελτίωση της διασύνδεσης του ΕΑΠ με κοινωνικούς φορείς όπως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Επιστημονικά και Επαγγελματικά Δίκτυα, Ενώσεις Εργαζομένων, ΜΚΟ κλπ.
- Ενίσχυση της συνεργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας και την παραγωγή καινοτομίας με φορείς της αγοράς (π.χ. επιχειρήσεις, βιομηχανίες κλπ). Ενίσχυση των βιομηχανικών διδακτορικών.
- Αύξηση των δράσεων κατάρτισης του γενικού πληθυσμού αλλά και των στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
- Ανανέωση του σήματος E-EXCELLENCE της EADTU (<https://e-xcellencelabel.eadtu.eu/>)
- Άμεση εμφάνιση στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ συνδέσμων (hyperlinks) που παραπέμπουν σε άλλες εσωτερικές σελίδες του ΕΑΠ, σε άλλα Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, συνεργαζόμενους φορείς, εταιρείες έργων κα. Αντίστοιχη αναφορά του ΕΑΠ στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και φορέων.

Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτική περιγραφή των επιπλέον προτάσεων καθώς και προτεινόμενες δράσεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΡ.ΣΤ.1 Ενίσχυση της Διεθνοποίησης	ΣΤ1.1 Ενίσχυση της προσφοράς ξενόγλωσσων ΠΣ	Δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια και σε ξένη γλώσσα ώστε να προσελκύουν φοιτητές/τριες από χώρες του εξωτερικού
	ΣΤ1.2 Ενίσχυση της συνεργασίας με διδακτικό προσωπικό ξένων χωρών	1. Δημιουργία πλαισίου για ενθάρρυνση συνεργασίας με διδακτικό προσωπικό ξένων χωρών. 2. Εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με διδακτικό προσωπικό από χώρες του εξωτερικού (π.χ. πρόσκληση επισκεπτών/τριων καθηγητών/τριων)
	ΣΤ1.3 Ενίσχυση της συνεργασίας με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του Εξωτερικού	Δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα και το ΕΑΠ διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα όσο αφορά στο περιεχόμενο των προγραμμάτων (π.χ εκπαίδευση, πολιτισμός). Ενίσχυση των

		δράσεων εκπαιδευτικής ανταλλαγής φοιτητών/τριων και προσωπικού (π.χ. μέσω του Erasmus+)
	ΣΤ1.4 Ενίσχυση Διδακτορικών Σπουδών και Μεταδιδακτορικών σε φοιτητές Εξωτερικού	Προσφορά θέσεων υποψηφίων διδασκόντων και μετα-διδασκόντων σε φοιτητές/τριες του εξωτερικού, παρέχοντας ανάλογα κίνητρα για την προσέλκυση αυτών
ΣΤΡ.ΣΤ.2 Βελτίωση αναγνωρισιμότητας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο	ΣΤ2.1 Βελτίωση πολυγλωσσικότητας της ιστοσελίδας του ΕΑΠ	Εμπλουτισμός και μετάφραση πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στην Αγγλική και σε άλλες γλώσσες στοχευμένα (π.χ. Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Κινεζικά κ.α.), ανάλογα με τις «εκπαιδευτικές αγορές» στις οποίες στοχεύει το ΕΑΠ
		Μετάφραση και των λοιπών ιστοτόπων του ΕΑΠ σε ξένες γλώσσες
	ΣΤ2.2 Βελτίωση πολυγλωσσικότητας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΕΑΠ	Υποστήριξη των ξένων γλωσσών στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης (LMSs) του ΕΑΠ (study, courses)
	ΣΤ2.3 Ενίσχυση της παρουσίας του ΕΑΠ σε ξένες χώρες	Ίδρυση παραρτημάτων του ΕΑΠ σε άλλες χώρες
	ΣΤ2.4 Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΑΠ	Εμφάνιση στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ συνδέσμων (hyperlinks) που παραπέμπουν σε άλλες εσωτερικές σελίδες του ΕΑΠ, σε άλλα Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, συνεργαζόμενους φορείς, εταίρους έργων κ.α. Αντίστοιχη αναφορά του ΕΑΠ στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και φορέων Αύξηση του αριθμού σελίδων στο www.eap.gr
	ΣΤ2.5 Διατήρηση Πιστοποιήσεων	Ανανέωση του σήματος E-EXCELLENCE της EADTU (https://e-xcellencelabel.eadtu.eu/)
	ΣΤ2.6 Αύξηση συμμετοχών σε εκδηλώσεις	Τακτική διοργάνωση εκδηλώσεων με διεθνή απήχηση (π.χ. διεθνή συνέδρια, θερινά σχολεία, φεστιβάλ κλπ). Επένδυση σε διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις (π.χ. επιστημονικά περιοδικά, βιβλία κλπ), είτε μέσω του εκδοτικού οίκου του ΕΑΠ, είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς εκδοτικούς

		οίκους.Ίδρυση παραρτημάτων του ΕΑΠ σε χώρες του εξωτερικού, ενίσχυση της προβολής του ΕΑΠ στις χώρες αυτές και διευκόλυνση της πρόσβασης στο ΕΑΠ φοιτητών/τριων από αυτές τις χώρες.
ΣΤΡ.ΣΤ.3 Ενίσχυση του Ερευνητικού έργου του ΕΑΠ	ΣΤ3.1 Αύξηση των δημοσιεύσεων του διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ με affiliation το ΕΑΠ	Κινητροδότηση μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ (πχ με συνυπολογισμό των αναφορών στο ΕΑΠ για την κατάταξη των υποψήφιων μελών ΣΕΠ), ώστε να αυξηθούν οι δημοσιεύσεις στις οποίες φαίνεται ως affiliation το ΕΑΠ.
	ΣΤ3.2 Αύξηση των δημοσιεύσεων ανοιχτής πρόσβασης	Οικονομική ενίσχυση για την υποβολή δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού impact factor και σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης
ΣΤΡ.ΣΤ.4 Σύνδεση με την Κοινωνία και την Αγορά Εργασίας	ΣΤ4.1 Βελτίωση της διασύνδεσης του ΕΑΠ με κοινωνικούς φορείς	Σύναψη συνεργασιών με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Ενώσεις Εργαζομένων, Εταιρείες (πχ για κατάρτιση στελεχών), ΜΚΟ
	ΣΤ4.2 Ενίσχυση των ερευνητικών συνεργασιών με ιδιωτική αγορά και βιομηχανία	1. Ενίσχυση ερευνητικών έργων με ιδιωτική αγορά και βιομηχανία 2. Κινητροδότηση για βιομηχανικά διδακτορικά
	ΣΤ4.3 Ενίσχυση υπηρεσιών κατάρτισης	Αύξηση των δράσεων κατάρτισης του γενικού πληθυσμού αλλά και των στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

8. Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχει το ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες κατάταξης

Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα από τα πλέον εκτεταμένα και ανοικτά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο.

Η μεγάλη ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες είχε, επίσης, ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των Ελλήνων που σπουδάζουν στο εξωτερικό σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ζήτηση πλέον για σπουδές στο εξωτερικό αφορά πρωτίστως τις μεταπτυχιακές σπουδές και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με διεθνή χαρακτήρα. Τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες, αναζητά με αυξανόμενο ρυθμό και η σύγχρονη αγορά εργασίας, η οικονομία και η διοίκηση. Τέτοιες θέσεις εργασίας αναμένεται και στο μέλλον να δημιουργηθούν σε διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και τομείς της οικονομίας.

Τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατ'επέκταση το ΕΑΠ έχει πολλές δυνατότητες να συμβάλει στη μεταβολή της Ελλάδας από χώρα εξαγωγής σε χώρα εισαγωγής φοιτητών και υψηλής ποιότητας επιστημόνων από άλλες χώρες.

Τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά οφέλη της «εξωστρέφειας» του ΕΑΠ από τη συμμετοχή του σε διεθνείς λίστες κατάταξης –εφόσον διατηρηθούν, βελτιωθούν αλλά και σχεδιαστούν και υλοποιηθούν όσα διατυπώνονται στην ενότητα 6- είναι σημαντικά για το επιστημονικό του προσωπικό, τους φοιτητές, την ελληνική οικονομία, αλλά και γενικότερα την ελληνική κοινωνία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το διεθνές κύρος και ο σεβασμός στο επιστημονικό προσωπικό του θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Οι δυνατότητές του για διεθνή δικτύωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών θα διευρυνθούν. Οι φοιτητές θα ευνοηθούν από την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη διεθνώς ανταγωνιστική οικονομία και από τη φοίτησή τους σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με διεθνή παρουσία, ποιότητα και αναγνώριση. Οι διεθνείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες των ιδρυμάτων θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ΕΑΠ και την ενίσχυση του διεθνούς ακαδημαϊκού του κύρους αλλά και για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας, ενώ παράλληλα θα αποτρέψει τάσεις διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση, ικανότητες και δημιουργικότητα από τη χώρα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει το ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες κατάταξης καθώς με βάση τόσο την έκθεση της ΑΔΙΠ (2019) όσο και τα στοιχεία που ζητούνται από την ΕΘΑΑΕ την τελευταία δεκαετία έχει εμφανισθεί ικανός αριθμός διεθνών συστημάτων αξιολόγησης που επιχειρούν να κατατάξουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια και μεθοδολογίες. Παρά το γεγονός ότι γενικά ευνοούνται τα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια για διάφορους λόγους, όπως η διάδοση της αγγλικής γλώσσας ως *lingua franca*, η γενικευμένη αποδοχή τους και η δημοσιότητα που απολαμβάνουν δεν μας επιτρέπει να αγνοούμε αυτές τις λίστες καθώς διαμορφώνουν εικόνες και τάσεις με διεθνή απήχηση και όσο περνούν τα χρόνια καθίστανται πιο αξιόπιστες.

Επιπρόσθετα οι ως άνω διεθνείς κατατάξεις δίνουν αντικειμενικά στοιχεία που είναι χρήσιμα σε επίπεδο τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών αξιολογήσεων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μέσω της συμμετοχής του στα συστήματα αξιολόγησης το ΕΑΠ έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την εικόνα του στον εθνικό και διεθνή χάρτη. Επίσης, το Ίδρυμα με αυτό τον τρόπο εντοπίζει τα αδύναμα σημεία του σε σχέση με τα Ελληνικά, Παγκόσμια και Ανοικτά Πανεπιστήμια

και έχει τη δυνατότητα να αυτοβελτιωθεί αλλά και να καλυτερεύσει τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις.

Τέλος, μέσω της συμμετοχής του στις λίστες κατάταξης το ΕΑΠ επιτυγχάνει την προβολή και ενισχύει την εξωστρέφειά του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.